

Marconi International University

Estrategia de Sostenibilidad en una Organización Industrial: su Enfoque en la Empresa Nestlé

Tesis Presentada a la Facultad de Negocios de Marconi International University en
Cumplimiento Parcial para Obtener el Título de: Doctor en Administración de Empresas (DBA)

Nota del autor

Emperador Pérez, Marconi University

Correspondencia sobre este artículo debe ser dirigida a: Emperador Pérez, Marconi University.

Email: perezmanagement01@gmail.com

La página de aprobación

Esta disertación aplicada fue presentada por Emperador Pérez, bajo la dirección de las personas enumeradas a continuación. Se presentó a la Universidad Internacional de Marconi y se aprobó en cumplimiento parcial de los requisitos para el grado de: Doctor en Administración de Empresas (DBA).

[INSERTAR NOMBRE Y GRADO]

Fecha_____

Dr. Chee Piong, Ph.D.

Presidente del Comité

[INSERTAR NOMBRE Y GRADO]

Fecha_____

Dr. Juan Arteaga, D.B.A.

Miembro del Comité

[INSERTAR NOMBRE Y GRADO]

Fecha_____

Dr. Katherine Tossas

Miembro del Comité

[INSERTAR NOMBRE Y GRADO]

Fecha_____

Dr. Emperador Pérez, Ph.D.

Estudiante

Agradecimiento

Es un gran honor para mí, tener la oportunidad de presentar una investigación sobre la sostenibilidad en la empresa industrial. Para optar por el título de Doctor en Administración de Empresas, de la Facultad de Negocios de Marconi International University, campus Miami Florida, Estados Unidos de Norteamérica.

Antes que todo quiero agradecer a Dios, por darme la oportunidad de poder presentar la tesis de mi segundo doctorado ya que sin su ayuda nada es posible. A mi familia, en especial a mi esposa Annie, a mis hijos Katia, Keila y Frankie y a mis nietas Valerie, Annette y Charlotte; ya que ellos han sido la bujía inspiradora para lograr mis sueños. También quiero agradecer a mis padres, Emperador Sr. (fallecido) y Juliana, porque ellos sembraron en mi la disciplina y el deseo de superación constante.

Cabe resaltar, que asumo este reto que representa para mí la investigación para beneficio de la comunidad, ya que con este segundo doctorado entro a la etapa de la solidificación, de que todo lo que emprenda en lo adelante debo hacerlo pensando en cómo contribuir más a crear las condiciones que perduren en el tiempo; para mejorar la vida de los demás seres humanos.

Quiero también expresar mi gratitud al Staff directivo y académico de Marconi International University, y Università degli Studi Guglielmo Marconi de Roma- Italia. En especial a la ceo ejecutiva campus Miami, Dr. Laura Ricci, por su contribución a que este sueño sea una realidad y al Prof. Juan Arteaga por sus valiosos consejos.

Resumen Ejecutivo

El objetivo de presentar este resumen ejecutivo sobre la investigación de la Estrategia de Sostenibilidad en una Empresa Industrial, es determinar cuáles han sido los cambios en el entorno empresarial de hoy en día, las habilidades y destreza fundamentales para los tomadores de decisiones tanto locales como internacionales. Al tiempo de comprender la estructura y dinámica de la estrategia y la ventaja competitiva en relación con el crecimiento de los negocios, el rendimiento y los resultados, con especial atención en la empresa industrial. La investigación de la estrategia de sostenibilidad ofrece a los tomadores de decisiones un profundo conocimiento y las habilidades prácticas necesarias para el desarrollo de planes de gestión estratégicos e iniciativas en un entorno empresarial globalizado fuertemente influenciado por digital, interactiva, viral, Web 2.0, Web 3.0, Social Media, y ambientes de alta tecnología de conocimiento e innovación. Como resultado, los tomadores de decisiones tendrán las herramientas de gestión empresarial necesarias para ejecutar con éxito el plan estratégico de la empresa, que les proporcionará una ventaja competitiva sostenible a largo plazo; en su sector empresarial.

Tabla de contenido

Tabla de contenido-----5

Introducción-----9

Revisión de la literatura-----11

Antecedentes de la estrategia de sostenibilidad-----11

Enfoque de la gerencia estratégica-----12

Objetivos estratégicos-----13

Ventaja competitiva-----14

La empresa y la innovación-----15

La empresa y la alta tecnología-----15

La ventaja competitiva de la innovación-----17

La ventaja competitiva de las empresas de alta tecnología-----17

La planeación como fundamento de las organizaciones-----18

La planificación estratégica-----20

La planeación como fundamento de las organizaciones-----21

El Diseño de la estrategia-----21

La formulación de la estrategia-----21

La implementación y ejecución de la estrategia-----21

La evaluación de la estrategia-----22

Posición estratégica interna-----22

Posición estratégica externa-----22

Errores en la aplicación de la estrategia-----23

Influencia externa en un entorno internacional de negocios-----25

Fuerzas que le dan forma a la competencia-----27

La globalización en los negocios internacionales-----29

Análisis interno-----30

Diagnóstico de la capacidad de cambio de la organización-----30

Cambio organizacional-----31

Análisis de las funciones clave del negocio-----32

Modelo de la cadena de valor-----33

Las 7's de McKinsey-----34

Mejoramiento de procesos-----36

Posicionamiento competitivo-----37

Análisis de portafolio-----39

Competencias esenciales-----39

Objetivos estratégicos de la FAO-----40

Estrategias de integración-----41

Estrategias de diversificación-----42

Estrategias genéricas-----43

Estrategias Defensivas-----44

Estrategias ofensivas-----46

Estrategias de disuasión-----48

Estrategias de internacionalización-----49

Estrategias cooperativas o de alianzas-----50

Estrategias funcionales-----50

La ética y su aplicación en el diseño de la estrategia-----52

Comportamiento ético-----52

Responsabilidad social empresarial-----55

Sostenibilidad-----55

Ejecución de la estrategia-----63

Liderazgo de la ejecución de la estrategia-----63

Estructura organizacional-----65

Gente y Tecnología -----67

Cultura corporativa-----67

Estilos de dirección-----68

Factores de éxito en la ejecución de la estrategia-----68

Asignaciones eficientes de los recursos-----70

Políticas y procedimientos adecuados-----72

Herramientas de gestión-----72

El cuadro de mando integral (balanced scorecard) -----73

Clima organizacional-----74

Metodología-----75

Resultados -----76

Recomendación -----77

Conclusiones -----78

Referencias-----81/84

Apéndices-----85/92

Introducción

Al seleccionar la estrategia de sostenibilidad de una organización industrial y su enfoque en la empresa Nestlé, cabe resaltar que esta investigación se va a encauzar en el análisis de la literatura, de manera que se puedan ajustar los diferentes procesos de la estrategia en términos cualitativos, y puedan ser medibles, en todo su proceso, hasta la evaluación y la verificación de la meta propuesta.

En ese contexto, cabe argüir que en esta investigación se va a determinar cuál es el enfoque de la gerencia en cuanto a los objetivos estratégicos, desde el diseño, implementación, ejecución y la evaluación de la estrategia. En ese orden, ¿que se va a demostrar? ¿Qué papel juega la influencia interna y externa en una organización industrial? Al tiempo de considerar sus riesgos y vulnerabilidades., en la aplicación de la estrategia. Además se va a considerar, como aplicando la innovación y el desarrollo, se obtiene una empresa más rentable financiera y económicamente, con RSC (responsabilidad social corporativa e inclusiva socialmente y sustentable ambientalmente.

Esta investigación busca estimular la reflexión de una forma crítica, llegando al fondo de los problemas que se presentan en el proceso operativo de la estrategia. Pero también en busca de las posibles sugerencias a nivel gerencial; de manera, que se ponga en marcha los planes de desarrollo estratégico, con el análisis de políticas estratégicas que favorezcan el diseño y la ejecución de la misma.

En ese contexto, el objetivo de esta disertación se enfocará en la investigación de la estrategia, con enfoque en la empresa Nestlé. De manera, que esta pueda ser planificada,

diseñada, formulada, implantada y puesta en ejecución, además se pretende examinar su evaluación para determinar su éxito o no.

Por ende, no sólo se investigará el impacto de la estrategia en términos de objetivos, sino también en cuanto al logro de las metas de la organización. Además, se demostrará como la empresa Nestlé sobre la base de una estrategia desarrolla su proceso de nutrición, salud y bienestar para los consumidores al tiempo de mejorar la calidad de vida y contribuir con un futuro más saludable (Nestlé, 2019).

Cabe argüir, que la investigación se enfoca en la implantación de la estrategia en la empresa Nestlé, analizando todo el cumplimiento del proceso, y como la gerencia aplicando la estrategia logra las metas propuesta, mejorando la calidad de sus productos y logrando un desempeño financiero sostenible.

Al tiempo de ganar confianza, para mantener el liderazgo en el mercado. De manera, que esta pueda lograr un valor sostenible en el corto, mediano y largo plazo. Y en definitiva lograr el éxito propuesto.

En adición, se van a contestar las siguientes interrogantes: ¿cómo Nestlé ha logrado la sostenibilidad y la sustentabilidad en el mercado? ¿Cómo la empresa Nestlé aplicando la estrategia obtiene el balanced scorecard? y ¿cómo se hace sostenible socialmente y mantiene el control del medio ambiente, logrando ser rentable?

Revisión de la literatura

Antecedentes de la estrategia de sostenibilidad

La palabra estrategia se deriva del latín *strategia*, que a su vez procede de dos términos griegos: *stratos* “ejército” y *agein* “conductor” o “guía”. Por lo tanto, el significado primario de la estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares.

El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. En otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro (Castellanos & Cruz, 2014). Refiérase al apéndice A-1.

Antes de entrar en materia con el proceso de implantación de un sistema de gestión estratégica es importante entender qué es un Sistema Gerencial. Un sistema Gerencial, según Aldeanueva (2016) es una concepción amplia de gerencia para manejar el cambio y ser partícipes de él, logrando así una mayor competitividad.

La construcción de este sistema, exige una coordinación perfecta y una alineación muy estrecha entre el pensamiento gerencial, la operación de la empresa (el día a día) y el comportamiento de los colaboradores.

Uno de los modelos gerenciales que apunta a la concepción y alineación de estos tres elementos es el “Sistema de Gestión Integral”, desarrollado ampliamente en varias organizaciones, basado en la filosofía japonesa que dice que: “para lograr éxito en cualquier campo de la vida personal, profesional, laboral y empresarial, se requiere poner la mente, el corazón y las manos a trabajar armónicamente”.

Haciendo un símil con el sistema de gestión en las organizaciones, la mente es la gestión estratégica, el corazón es la gestión de la cultura y las manos que trabajan son la gestión de los procesos del día a día.

Enfoque de la gerencia estratégica

El Pensamiento Gerencial, reta a los ejecutivos para que propongan soluciones realistas, que agreguen valor económico, social y ambiental, aplicando herramientas de pensamiento.

Las Acciones de Gerencia, son decisiones y acciones eficaces para alcanzar los resultados.

Las Acciones de liderazgo, son dinámicas de influencia positiva en los demás, para el logro de un objetivo común.

La Gestión Estratégica, busca orientar la organización de manera ordenada hacia el futuro, proyectándola hacia el mercado. Obviamente que la Gestión estratégica, no cumpliría su rol, sino está acompañada de:

La Gestión de los Procesos, que busca la administración de las actividades repetitivas que representan más del 95% de las rutinas de la organización, aplicando fundamentalmente el método de mejora PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). En síntesis, busca mantener, mejorar e innovar los procesos repetitivos.

La Gestión de la Cultura, busca desarrollar conductas y comportamientos visibles, deseables y compartidos, que estén alineados con la estrategia y los procesos de la organización. La cultura es a la organización lo que la personalidad es al individuo. “La Cultura es un saber del que no tiene uno que acordarse”. (William James).

Estos tres elementos interactúan entre sí, tienen zonas comunes que se impactan entre sí y existen para crear valor.

Por otra parte, es importante destacar que el **Pensamiento Gerencial** se refiere a la filosofía ideológica que está por encima de los elementos mencionados, acompañado de prácticas, técnicas y herramientas de gestión que sirven a la gerencia para instrumentalizar en el día a día y desarrollar en la práctica cada uno de los elementos mencionados.

La **dirección estratégica** se define como el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus objetivos. Según esta definición, la dirección estratégica se centra en la integración de la gerencia, la mercadotecnia, las finanzas, la contabilidad, la producción, las operaciones, la investigación y desarrollo, y los sistemas de información por computadora para lograr el éxito de la organización.

Objetivos estratégicos

Son resultados que, a largo plazo la empresa espera alcanzar realizando acciones que le permitan cumplir con su misión, eso quiere decir, que cuando se hable de un objetivo estratégico estamos hablando de un resultado que queremos alcanzar a largo plazo (más de un año y no mayor a 5 años) inspirados en la visión para cumplir con la Misión.

Los objetivos estratégicos, suministran dirección y ayudan en la evaluación, son generadores de sinergia, son reveladores de prioridades y permiten la coordinación siendo esenciales para las actividades de control, motivación, organización y planificación efectivas.

Los objetivos estratégicos de Nestlé se desarrollan en base a la fortaleza distintiva, que es el ingrediente fundamental que mantiene la organización en la cima. Siendo la mayor fortaleza la

gente que trabaja para la organización, tanto ejecutivos, como subordinados ejercen posiciones de liderazgo donde dirigen una cartera atractiva de productos; permitiéndoles posicionarse en el mercado y ejercer una función de líder.

Ventaja competitiva

De acuerdo, a Michael Porter no se puede explicar la ventaja competitiva sin analizar las cinco fuerzas que dan forma a la competencia del sector; que son:

- 1.) Amenaza de productos o servicios sustitutos
- 2.) Amenaza de nuevos entrantes
- 3.) Poder de negociación de los compradores
- 4.) Poder de negociación de los proveedores
- 5.) Rivalidad entre los competidores existentes

Básicamente se puede decir que un país posee una ventaja comparativa cuando los costes de producir un bien, comparándolos con los de otros bienes producidos por el mismo país, son menores; hablamos de los costes de inversión y por supuesto de la mano de obra.

Según Michael E. Porter en su obra "Ventaja competitiva: creación y sostenimiento de un desempeño superior", nos define la "ventaja competitiva" como la utilidad que una empresa es capaz de generar para sus clientes. Esto se traduce en precios más bajos de producción obteniendo beneficios similares a los de las empresas competidoras.

Esta "utilidad se define como la cantidad que los clientes están dispuestos a pagar por los productos de una empresa, es decir, el "valor" siempre según Porter, si este "valor" es superior a los costes de producción, se dice que el producto es competitivo. Es decir, cuanta mayor

capacidad tenga una empresa de transformar en beneficios los costes de inversión y la mano de obra, es decir: los insumos, la empresa será más competitiva. Refiérase al apéndice C-3.

La empresa y la innovación

La empresa y la alta tecnología

La innovación organizacional ha sido de interés central en los últimos años, debido a su importancia para la supervivencia organizacional y la ventaja competitiva. Los investigadores, en el campo tienden a dividir el proceso de innovación en etapas en un intento de comprender el proceso de innovación y los factores que lo afectan. Sin embargo, los estudios empíricos que examinan la relación entre las etapas son escasos.

Además, aunque la estrategia comercial se enfatiza como un factor importante en el proceso de innovación, se sabe poco sobre su papel en el proceso de innovación y su efecto en las etapas. Esta investigación proporciona apoyo empírico para la relación entre las etapas del proceso de innovación y el efecto moderador de la estrategia organizacional en la relación entre las etapas dentro del modelo de innovación de dos etapas.

Según, (Lewis, Welsh, Dehler & Green, 2002) la innovación puede definirse como la introducción de una nueva idea en el mercado en forma de un nuevo producto o servicio, una mejora en la organización o un mejora en los procesos dentro de la organización.

Las innovaciones van desde cambios menores hasta productos, procesos o servicios existentes para productos, procesos o servicios innovadores con características o rendimiento sin precedentes. La innovación es el proceso por el cual nuevos productos introducen métodos de producción, que incluyen todos los pasos desde la idea del inventor hasta llevar el nuevo artículo al mercado (Baumol & Blinder, 2000).

El panorama competitivo contemporáneo ha sido impulsado por la revolución tecnológica, globalización, hipercompetencia y un énfasis extremo en precio, calidad, cliente y satisfacción, que requiere un mayor reconocimiento y enfoque en la innovación como estrategia competitiva (Barkema, Baum & Mannix, 2002; Leifer, McDermott, Colarelli-O'Connor, Peters, Rice, & Veryzer, 2000; Pettigrew, Woodman & Cameron, 2001).

En una dinámica cada vez más global, las organizaciones deben ser más innovadoras debido a la creciente turbulencia y la competitividad de los entornos de las organizaciones, ha convertido la innovación en un determinante crítico de desempeño de la organización. Como impulsor clave del éxito y el rendimiento corporativo, la innovación es un tema importante en la investigación organizacional (Barkema et. al., 2002; Cordozo, McLaughlin, Harmon, Reynolds & Miller, 1993; Nohria & Gulati, 1996; Utterback, 1975).

Dado esto, no es sorprendente que la estrategia se considere un impulsor clave de la innovación. La estrategia comercial guía la selección de mercados de la organización para operar, así como las opciones sobre los procesos, tecnologías, inversión y productos. Por lo tanto, la estrategia impacta directamente la elección de tecnología y esfuerzos de desarrollo de productos (Movando, 1999).

Porter (1985) sugiere que la innovación afecta la ventaja competitiva si tiene un papel importante en la determinación de la relativa posición de costo o diferenciación. La innovación en sí misma no es una fuente de ventaja competitiva, pero más bien un medio para alcanzar el objetivo final de la organización. El proceso de innovación está guiado por la estrategia de la organización que establece la dirección de todos los esfuerzos de la organización; hacia el logro de las metas.

La ventaja competitiva de la innovación

Las empresas pueden competir con éxito cuando ofrecen nuevos productos, y servicios mejores y más baratos de lo que demandan los mercados y que los competidores no pueden ofrecer. La ventaja competitiva proviene de la capacidad de producir y producir mejor y menos costoso: por lo tanto, depende de la capacidad de producir nuevos productos.

Por ejemplo: la empresa Nestlé ha desarrollado un proceso de innovación que le ha permitido estar a la vanguardia del mercado de los chocolates negros, ya que Nestlé ha inventado el primer 70% de chocolate negro hecho enteramente de la fruta del cacao.

Por ventaja competitiva se entienden todas las características o atributos de un producto o servicio que le da una cierta superioridad sobre sus competidores inmediatos. Estas características o atributos pueden ser de naturaleza variada y referirse al mismo producto o servicio, a los servicios necesarios o añadidos que acompañan al servicio base, o a las modalidades de producción, de distribución o venta del producto o de la empresa.

Esta superioridad, es por lo tanto relativa, establecida en referencia al competidor mejor situado y puede resultar de una multiplicidad de factores. De manera general, estos se pueden reagrupar en dos grandes categorías, según el origen de la ventaja competitiva. La ventaja competitiva puede ser externa o interna. Refiérase al apéndice B-2.

La ventaja competitiva de las empresas de alta tecnología.

- Las empresas de alta tecnología tienen la mayor tasa de crecimiento en productividad y despliegue (datos de la OCDE 2005, 2011).
- El comercio de productos de alta tecnología se ha duplicado entre 1994 y 2003 (datos de la OCDE 2005).

- Desde aproximadamente 2003 o 2004, ha habido un mayor enfoque en la innovación en muchas empresas.
- Los países con mayor propensión y capacidad de innovación tienen mayor productividad e ingresos que aquellos que no innovan.
- La innovación tecnológica ha jugado y juega un papel crucial en la transformación económica de varias empresas a nivel global como lo es el caso de Nestlé, que gracias a la innovación tecnológica y a su uso ha sabido diversificar sus productos y expandirse en varios mercados.
- Las empresas innovadoras tienen un acceso más fácil a la financiación que las empresas no innovadoras (Kraft, 2004).

Desde aproximadamente 2003 o 2004, ha habido un mayor enfoque en la innovación en muchas empresas. Varios factores impulsaron este fenómeno:

1. La creciente competencia global, especialmente relacionada con el crecimiento incremental de algunos países de Este-Asia, especialmente India y China.
2. La caída de los costos de información conectados a un uso generalizado de la web por un gran número de clientes potenciales.
3. La ventaja competitiva de la innovación relacionada con la oportunidad de crear un nicho de mercado para la diferenciación de productos.

La planeación como fundamento de las organizaciones

¿Porque y para que, los gerentes deben planear? La planeación de los objetivos, según el formato Smart- medible, cuantificable. Importancia de la –planificación estratégica- planes estratégicos, como establecer objetivos, modelo de las cinco fuerzas de Porter y estrategias competitivas.

Todas las empresas, de algún modo, tienen una manera específica de llegar al mercado. La forma en como lo hacen constituye una parte importante de su modelo de negocio y permite que las organizaciones se puedan mover en un entorno en particular. Sin embargo, el contexto es cambiante, y en más de una ocasión es bueno analizar o preguntarse si el modelo adoptado es el apropiado para enfrentarlo adecuadamente.

Al comprender un modelo de negocio, podemos entender de mejor manera cómo funciona una compañía. Un modelo apropiado debe responder –según Peter Drucker- a dos simples pero importantes interrogantes: ¿Quién es nuestro cliente? y ¿Qué valora nuestro cliente? Adicionalmente, según Joan Magretta, nos debe ayudar a responder dos preguntas elementales para los ejecutivos: ¿Cómo generamos rentabilidad en este negocio? y ¿Cómo podemos entregar valor agregado a los clientes a un costo apropiado? Según Michael Porter, la ventaja competitiva es lo que permite lograr un desempeño sobre el promedio de la industria.

La base de la ventaja competitiva es el modelo de negocios, el cual es el medio que se usa para estructurar la materialización de una idea que permite generar ingresos. Un modelo de negocios responde a una estrategia definida para lograr el éxito esperado ¿Para quién estamos creando valor? y ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? para responder estas interrogantes, es necesario revisar cómo se está administrando la estrategia de segmentación al interior de la empresa.

Según Kotler & Caslione (2010) quienes están a cargo del área de marketing al principio de una recesión deben considerar los siguientes pasos posibles: • Abandonar segmentos de clientela que den pérdidas • Abandonar clientes que den pérdidas dentro de un segmento • Abandonar zonas geográficas que den pérdidas.

La Planificación Estratégica

La planificación estratégica PE, es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual, y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen.

La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los cursos de acción (estrategias) para alcanzar dichos objetivos. Desde esta perspectiva, la planificación estratégica establece cuales son las acciones que se tomarán para llegar a un “futuro deseado”, el cual puede estar referido al mediano o largo plazo.

La empresa Nestlé, planifica estratégicamente todos sus pasos dentro de la industria. En ese contexto, hace un análisis del entorno tanto interno como externo, en ambos casos aplica el análisis FODA, donde se enfoca en sus fortalezas y oportunidades y analiza las debilidades y las amenazas. Como por ejemplo: en cuanto a sus oportunidades, la empresa siempre está a la vanguardia y consigue la mejor tecnología, tomando en cuenta siempre la comunicación y otras empresas del grupo a nivel global.

En cuanto a las amenazas Nestlé toma muy en serio la incertidumbre económica del país donde opera y la competencia de precios de otras organizaciones, también los cambios climáticos en especial los que pueden afectar la producción.

Cabe resaltar, que Nestlé se enfoca en sus fortalezas, en especial las fortalezas de las buenas prácticas de fabricación, trabajo en equipo y su cultura organizacional. En adición, Nestlé analiza sus debilidades y las debilidades de la competencia, por ende, los precios

elásticos, los precios altos, la información ecológica y las deficiencias de la competencia en cuanto a cubrir otros mercados.

El Diseño de la estrategia

Etapas del Proceso de la planificación estratégica.

El proceso de planificación estratégica es una herramienta que permite obtener un diagnóstico preciso, que en función de ello permita tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formuladas. La formulación de la estrategia, implantación de la estrategia y evaluación de la estrategia.

La formulación de la estrategia global

La creación de una visión y misión, la identificación de las oportunidades y amenazas externas de una organización, la determinación de las fortalezas y debilidades internas, el establecimiento de objetivos a largo plazo, la creación de estrategias alternativas y la elección de estrategias específicas a seguir.

Ejecución de la estrategia

La implantación de las estrategias se conoce a menudo como la etapa de acción de la dirección estratégica. La implantación de la estrategia significa movilizar a los empleados y gerentes para poner en acción las estrategias formuladas. Para Mintzberg, Ahlstrand y Lampell (2008) esta etapa es considerada como la etapa más difícil de la dirección estratégica, requiere disciplina, compromiso y sacrificio personal. La implantación exitosa de la estrategia depende de la habilidad de los gerentes para motivar a los empleados, lo cual es más que un arte que una ciencia.

Evaluación de la estrategia

La evaluación de la estrategia es la etapa final de la dirección estratégica. Los gerentes necesitan saber cuándo ciertas estrategias funcionan adecuadamente; y la evaluación de la estrategia es el principal medio para obtener información. En opinión de Mintzberg, et. al (2008) todas las estrategias están sujetas a modificaciones futuras porque los factores internos y externos cambian constantemente.

Posición Estratégica interna

El objetivo es elaborar el diagnóstico interno de la empresa para determinar su posición estratégica. El mejor reflejo es medir su fortaleza financiera, pues de esto depende cómo va a sobrevivir la empresa ante los cambios del entorno.

Adicionalmente, se debe considerar lo expuesto por Michael Porter y otros autores, quienes argumentan que los costos inferiores a la competencia, es decir la eficiencia en los procesos internos, y el valor que representa para los consumidores el producto o servicio expresado en términos de calidad, diseño, precio, servicio post-venta, etc., constituyen lo que se conoce como ventaja competitiva. En otras palabras, si una empresa quiere incrementar su ventaja competitiva debe aumentar la eficiencia de sus procesos y añadir valor a sus productos.

Posición Estratégica externa

El poder o influencia que tenga el sector sobre los grupos de interés para negociar como gremio entre otras, ventajas impositivas, menores precios en adquisición de materias primas, importación de nuevas tecnologías, imposición de barreras para evitar la nueva entrada de competidores, etc., determinan el potencial de crecimiento y de generación de utilidades; estos elementos constituyen la denominada fuerza industrial.

Pero la fuerza industrial no es solamente lo que determina la posición estratégica externa, sino que hay otros aspectos que influyen como la devaluación, la inflación, la elasticidad de la demanda y variabilidad de ésta última. La unión de la fuerza industrial y la estabilidad del ambiente determinan la posición estratégica externa.

Factores externos, análisis del entorno comprende: analizar la competencia y ver cómo anda la industria, si esta es atractiva o funcional. De manera, que se puedan identificar las fortalezas, oportunidades y debilidades y amenazas.

Errores en la aplicación de la estrategia

Existen varios errores en la aplicación de la estrategia, entre los que podemos citar: limitar la participación de los actores de la empresa y convertirlo en un proceso rutinario y poco creativo. De manera, que se pueda orientar hacia la producción de planes rígidos y demasiado detallados el no comunicar el plan a los empleados y suponer que una pequeña o mediana empresa no requiere de planificación estratégica.

Cabe señalar que en la aplicación de la estrategia de marketing de la empresa Nestlé, se pudo determinar que hay aciertos y errores. Por ende, en la era digital que nos encontramos diseñar, planificar, formular, implementar o ejecutar y evaluar, una estrategia de marketing debe contar con el apoyo de las redes sociales, no obstante a los consumidores estar más informados, debe la forma de comunicar estar ligada a la cultura de cada país, en caso contrario estaríamos en un error de la estrategia.

En adición, el dirigir una estrategia de marketing para más de 4,000 marcas en 197 países, con una producción diaria de más de 1,500 piezas de contenido para las redes sociales es un reto que necesariamente aparte de la cultura debe estar ligado al valor de la organización. \

En ese contexto, se necesita tener ideas creativas, conocimiento de los consumidores. Es importante entender que no todas nuestras marcas son globales. Si es una marca local, Nestlé local tiene el control de todo lo que pasa en la marca, aunque hay lineamientos globales. Pero si es una marca global, la unidad de negocios estratégicos define el plan para que los mercados locales puedan aplicar su creatividad.

En caso contrario, se presentan errores de información y diseño de políticas fallidas, en muchos de los casos no por errores en el proceso, sino debido a los factores externos; por ejemplo: las redes sociales no están blindadas, esto lo que significa es que cualquier hacker puede intervenir y distorsionar la información, causando graves problemas y desconfianza a los consumidores.

Existen cuatro listas de factores

- Oportunidades que están abiertas a cualquier empresa dentro de las grandes tendencias económicas, tecnológicas, culturales o sociales en el sector de sus actividades.
- Amenazas que se ciernen sobre las empresas del sector, originadas en los mismos factores.
- Fortalezas de la empresa comparadas con la competencia.
- Debilidades comparativas actuales de la organización.

Un primer error elemental está en basar los planes de acción futura en simplemente cuatro listas de factores. Un segundo error muy común en el uso del DOFA está en identificar “Oportunidades” y “Amenazas” directamente relacionadas con la situación actual de la propia empresa o institución.

De eso se trata, el análisis debe realizarse sobre las oportunidades y amenazas que tendría cualquier empresa del sector, sin centrarse en la propia, para hacer un análisis amplio del sector completo.

De manera similar, el tercer error es analizar las “fortalezas” y “debilidades” internas de la empresa sin entender que debe hacerse comparativamente con las empresas de la competencia: por ejemplo, si todas son fuertes en finanzas esta no es una fortaleza para basar la estrategia.

Influencia externa en un entorno internacional de negocios

Ninguna organización puede diseñar sus estrategias, sin analizar el ambiente externo. Ahora es importante considerar que el ambiente externo incluye: factores físicos, factores sociales (la política, las leyes) factores culturales, factores económicos (cambio de la moneda, estabilidad de la moneda, las finanzas, temas fiscales, impuestos, etc.).

Factores competitivos (proveedores, clientes, empresas rivales) de manera que las empresas enfrentan diferentes ambientes externos dependiendo en el país donde estas operan.

También hay que considerar las oportunidades y las vulnerabilidades o riesgos.

En ese contexto, es importante señalar las técnicas de análisis del entorno de una empresa, por ende estas pueden ser: Estimación de la evaluación de una variable en un horizonte temporal dado, acompañado de un cierto grado de confianza. De manera, que el objetivo es obtener un panorama de futuros posibles pero inciertos.

El análisis de evaluación de factor externo permitirá a los estrategas resumir y evaluar toda la información externa, como son: las variables ambientales decisivas, predicciones ambientales determinantes y la matriz de perfil competitivo.

Cabe resaltar que el analista debe investigar las siguientes técnicas:

PEST:

El análisis PEST, identifica los factores del entorno general que van a afectar a las empresas. Este análisis se realiza antes de llevar a cabo el análisis FODA en el marco de la planificación estratégica. El término proviene de las siglas inglesas para "Político, Económico, Social y Tecnológico". También se usa las variantes PESTEL o PESTLE, incluyendo los aspectos "Legales" y "Ecológicos".

MEFE

Identifica a los principales competidores de la empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con una muestra de la posición estratégica de la empresa.

Técnicas

"La matriz del perfil competitivo"

Se trata de una herramienta estratégica útil para comprender los ciclos de un mercado, la posición de una empresa, o la dirección operativa.

- Política
- Económico
- Social
- Tecnológico

(EFE)

Previsión

(MPC)

La matriz de evaluación de los factores externos

Por su atención

- Técnicas de análisis del entorno:

Parte del entorno más próximo a la actividad habitual de la empresa. Variables que afectan a una empresa o a un grupo de empresas de forma específica y delimitada.

- El contexto económico
- El entorno político – legal
- El entorno sociocultural
- El entorno demográfico
- La tecnología e innovaciones

Fuerzas que le dan forma a la competencia

En el Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter es preciso tener en cuenta que “existen dos dimensiones en un entorno empresarial:

El macro ambiente, el cual comprende las fuerzas que a nivel macro tienen y/o pueden tener implicaciones en el comportamiento del sector y de la empresa en particular (fuerzas de carácter económico, político, cultural, social, jurídico, ecológico, demográfico y tecnológico); y el sector (conjunto de empresas que producen los mismos tipos de bienes o servicios), cuyo análisis se relaciona con el comportamiento estructural o lo que sería el nivel micro.

El análisis del sector, abarca el entorno más cercano a la empresa permitiendo obtener criterios decisivos para la formulación de las estrategias competitivas que plantean el posicionamiento de la misma. Es preciso conocer también los principales elementos del mercado que sirven de base a las cinco fuerzas que intervienen en el sector industrial.

Como los competidores directos, en este renglón están aquellas empresas que ofrecen el mismo bien o producto. Ejemplo: Mercedes Benz y BMW. Clientes conjuntos formados por los compradores del mismo bien o servicio.

Proveedores: conjuntos de empresas que suministran a las empresas productoras del sector, todo lo necesario para que produzcan u ofrezcan sus servicios.

Productos sustitutivos: aquellos que pueden aparecer y cubrir las mismas necesidades que satisfacen los productos que actualmente existen en el mercado. Ejemplo: el pan y la galleta, la mantequilla y la mayonesa. Competidores potenciales: aquellas empresas con capacidades de entrar a competir con las pertenecientes a un sector determinado.

El entorno de los negocios comprende en primer lugar el desarrollo económico, medido por índices como el Producto interno bruto (PIB), la paridad del poder adquisitivo (PPA), el capital, los indicadores sociales y los indicadores económicos. A su vez el desarrollo económico es movido por la innovación que requiere de la adquisición de las competencias necesarias y la protección de la propiedad intelectual; el sistema político, la geografía y la educación.

En segundo lugar, el entorno económico comprende las economías de transición que se refiere a los cambios que se presentan actualmente en los países, por ejemplo, la transición hacia la democracia, el sistema de libre mercado, la desregularización, la privatización y los sistemas legales.

Por último, el entorno de los negocios comprende el sistema mundial de comercio cuyas bases son el desaparecido GATT, hoy en día la Organización mundial de comercio (OMC) que busca lograr disminuir los aranceles, aumentar el comercio mundial y por ende, incrementar los ingresos de todos los países miembros.

Al realizar negocios internacionales, las empresas deben considerar varios factores que influyen y pueden llegar a afectar los negocios, los sistemas políticos, económicos, legales, los derechos de propiedad y los determinantes del desarrollo económico son algunos de ellos.

La globalización en los negocios internacionales

Cabe argüir que ninguna estrategia en la actualidad se puede diseñar a espaldas de la globalización de los mercados, es por esta razón que juega un papel fundamental en la estrategia la diferencia entre países, y la empresa Nestlé toma en cuenta los procesos en el análisis de la diferenciación de mercados, aparte del impacto del comercio internacional y las inversiones globales. Además el Entorno financiero en los negocios internacionales, la estrategia y estructura de los negocios internacionales, las operaciones de negocios internacionales y la fuente.

En un mundo que está en constante desarrollo, y con una globalización muy marcada, los negocios han tenido la necesidad de expandirse, pero también muchos han tenido que salir del mercado. Apoyado por las corrientes globalizadoras, ha hecho que esta expansión se dé fuera de las fronteras nacionales.

Las empresas han comprendido que fuera de las fronteras de sus países existen oportunidades de crecimiento muy grandes, pero también han aprendido que para aprovechar

estas oportunidades, es necesario un aprendizaje muy profundo, pues no es lo mismo hacer negocios fuera de sus fronteras, por las diferencias de idiomas, culturas, religión, etnias, etc.

Análisis Interno

Todas las empresas poseen fortalezas y debilidades en las áreas funcionales de negocios. Ninguna empresa es igual de fuerte o débil en todas las áreas; por ejemplo, Maytag es reconocida por su excelente producción y su diseño de productos, mientras que Procter & Gamble es conocida por su magnífica mercadotecnia.

Las fortalezas y las debilidades internas, junto con las oportunidades y las amenazas externas y una declaración de la misión definida, proporcionan una base para establecer objetivos y estrategias con la intención de aprovechar las fortalezas internas y superar las debilidades.

Las áreas funcionales de negocios difieren, por supuesto, en los distintos tipos de empresas. Las fortalezas de una empresa, que otros competidores no pueden imitar, se denominan *capacidades distintivas*.

La creación de ventajas competitivas implica el aprovechamiento de las capacidades distintivas; por ejemplo, 3M explota su capacidad distintiva en investigación y desarrollo por medio de la fabricación de una amplia gama de productos innovadores. Las estrategias se diseñan en parte para reducir las debilidades de una empresa, convirtiéndolas en fortalezas y quizá incluso en capacidades competitivas.

Diagnóstico de la capacidad de cambio de la organización

El diagnóstico organizacional, es una actividad compleja. Permite entender una organización: lo que es, lo que quiere ser, lo que quizás no quiere ser, lo que quiere hacer y cómo quiere hacerlo, cómo trabaja, cómo se organiza, cómo anda su jerarquía. Permite también, entender cuáles son sus problemas: los mayores, los críticos, los secundarios, los que molestan a

todos. A veces el diagnóstico permite encontrar soluciones a los problemas, porque hace posible que se los entienda mejor, porque brinda una información más clara, mejor organizada, mejor presentada.

El diagnóstico organizacional puede tener diversos orígenes, entre los que se pueden mencionar:

- El proceso natural de crecimiento de la organización.
- El proceso natural de deterioro de la organización.
- La empresa ha decidido encarar el problema de la productividad y la calidad.
- La organización ha sido sometida a cambios de importancia, por ejemplo, la innovación, la adecuación a nuevas situaciones y desafíos tecnológicos, etc.
- El aumento de la complejidad del entorno de la organización, demanda un cambio correspondiente en la complejidad propia de la organización.

Cambio Organizacional

- Para que el cambio organizacional sea exitoso debe darse en toda la organización.
- El modelo de cambio de RH Master describe la organización a manera de seis variables que se afectan en forma recíproca y podrían servir de centro de atención del cambio planeado: la gente, la cultura, la tarea, la tecnología, el diseño y la estrategia.
- La variable de la gente se aplica a las personas que trabajan para la organización, incluyendo sus diferencias individuales personalidades, actitudes, percepciones, atribuciones, necesidades y motivos.
- La variable de la cultura refleja las creencias, valores, expectativas y normas compartidas de los integrantes de la organización.

- La variable de la tarea incluye la naturaleza del trabajo en sí: es simple o complejo, novedoso o repetitivo, estandarizado o único.
- La variable de la tecnología abarca los métodos y técnicas de solución de problemas utilizados y la aplicación del conocimiento a diversos procesos organizacionales. Incluye el empleo de la tecnología de la información y otros sistemas de automatización, procesos de manufactura, herramientas y técnicas.
- La variable del Diseño es la estructura organizacional y sus sistemas de comunicación, control, autoridad y responsabilidad.
- La variable de la estrategia abarca el proceso de planeación de la organización y consiste en actividades que se llevan a cabo para identificar las metas organizacionales y preparar planes específicos para adquirir, asignar y emplear recursos con el fin de lograr esas metas.

Análisis de las funciones clave del negocio

El análisis de negocio es el conjunto de métodos y técnicas utilizadas para trabajar como enlace entre los stakeholders (partes interesadas) con el fin de comprender la estructura, políticas y operaciones de una organización y recomendar soluciones que permitan a la organización alcanzar sus objetivos. *“El Analista de Negocios es el responsable de identificar las necesidades de negocios de sus clientes y usuarios interesándose en ayudar a determinar las soluciones a sus problemas”.*

El análisis de negocios implica la comprensión de cómo funcionan las organizaciones para llevar a cabo sus propósitos, y la definición de las capacidades que una organización requiere para proporcionar productos y servicios a los grupos de interés externos. Incluye la

definición de los objetivos de la organización, cómo esos objetivos se conectan a objetivos específicos, que determinan las líneas de acción que una organización tiene que realizar para alcanzar esas metas y objetivos, y definir cómo las distintas unidades de organización y las partes interesadas dentro y fuera de esa organización interactúa.

Modelo de la cadena de valor

La cadena de valor

Según Porter, el negocio de una empresa se describe mejor como una *cadena de valor*, en la que los ingresos totales menos los costos totales de todas las actividades que se llevan a cabo para desarrollar y comercializar un producto o servicio generan valor. Todas las empresas de una industria específica tienen una cadena de valor similar, que incluye actividades como la obtención de materias primas, el diseño de productos, la construcción de instalaciones de manufactura, el establecimiento de acuerdos de cooperación y la provisión de servicio al cliente.

Una empresa será rentable siempre y cuando, los ingresos totales excedan los costos totales incurridos en la creación y la entrega del producto o servicio. Las empresas deben tratar de entender no sólo las operaciones de su propia cadena de valor, sino también las cadenas de valor de sus competidores, proveedores y distribuidores.

La cadena de valor es un modelo teórico, que gráfica y permite describir las actividades de una organización para generar valor al cliente final y a la misma empresa. Cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y apoyar sus productos. Todas esas actividades pueden ser representadas usando la cadena de valor.

Las industrias manufactureras crean **valor**, ya que transforman las materias primas o los insumos en productos de necesidad para las personas. Una empresa minorista de retail, ofrece una amplia variedad de productos, concepto con el cual crea valor para el consumidor ya que ofrece todo en un sólo lugar. Por ejemplo: una empresa minera utiliza los recursos naturales e industriales para extraer minerales a gran escala. Y es así como una afinidad de empresas y rubros trabajan día a día para generar el tan apreciado margen. Refiérase al apéndice D-5.

Las 7's de McKinsey

Cabe destacar que las 7s hacen referencia a un modelo de gestión orientado a identificar los 7 factores imprescindibles para la organización eficaz encaminada a la gestión empresarial de éxito, factores que están interconectados, por lo que han de ser analizados en su conjunto.

Cabe resaltar que Identificar dichos factores permitirá conocer la situación real e intervenir en los puntos débiles de la empresa. Al mismo tiempo, sirve para que un nuevo directivo -por poner el caso- comprenda el funcionamiento de dicha empresa, lo que le permitirá tener mayor conocimiento de causa para establecer estrategias de mejora, facilitándole intervenir sobre cualquiera de las esferas, sin obviar la interrelación entre las mismas. La finalidad es optimizar los recursos materiales y humanos para la consecución de los objetivos.

El modelo de las 7 S de McKinsey fue creado a inicio de los años 80s por Tom Peters y Robert Waterman, dos consultores de la firma McKinsey. La primicia básica del modelo es que existen 7 aspectos internos en una organización que necesitan ser alineados para ser exitosos.

Como su propio nombre indica, este modelo está compuesto por 7 elementos que empiezan por la letra “s” (en su denominación en inglés) que corresponden a 7 esferas diferentes presentes en una organización:

- **Style (estilo):** La cultura de la organización, el modelo de comportamiento que determina la directiva, y que sirve como ejemplo a jerarquías inferiores. Suele identificarse con la visión que se tiene de la compañía.
- **Staff (personal):** Por supuesto, los trabajadores son la base de todas las empresas y uno de sus activos más importantes.
- **Systems (sistemas):** Son los sistemas y canales por los que fluye la información de la empresa tanto de forma interna como externa.
- **Strategy (estrategia):** La forma en la que se organizan los recursos para conseguir los objetivos de la empresa.
- **Structure (estructura):** La forma en la que se organiza el negocio en sí, es decir, por departamentos, por sedes geográficas, qué tipo de empresa es, cómo se expande o el tipo de jerarquía que se aplica.
- **Skills (habilidades):** Las que adquieren con su trabajo los miembros de la organización, que a veces se conoce como “know how”.
- **Shared values (valores compartidos):** Lo que une a los miembros de un negocio y los orienta hacia los mismos objetivos. Suele identificarse con lo que conocemos como misión de una empresa.

Mejoramiento de procesos

La mejora continua, implica entender y trabajar en la cadena de valor: Proveedores-Organización-Cliente, y directamente en los procesos que configuran esta cadena, sumando las diferentes iniciativas de mejora. El trabajo que se desarrolla, debe ser entendido como una serie de procesos que deben ser mejorados constantemente sobre la base de:

1. – Comportamiento de equipo.
2. – Compromiso de mejora constante.
3. – Establecimiento de objetivos locales.
4. – Establecimiento de mecanismos de medición
5. – Verificación de resultados.
6. – Aplicación de medidas correctivas o preventivas, de acuerdo a los resultados obtenidos, etc.

La mejora de los procesos, significa optimizar la efectividad y la eficiencia, mejorando también los controles, reforzando los mecanismos internos para responder a las contingencias y las demandas de nuevos y futuros clientes. La mejora de procesos es un reto para toda empresa de estructura tradicional y para sistemas jerárquicos convencionales. Para mejorar los procesos, debemos de considerar:

1. – Análisis de los flujos de trabajo.
2. – Fijar objetivos de satisfacción del cliente, para conducir la ejecución de los procesos.

3. – Desarrollar las actividades de mejora entre los protagonistas del proceso.
4. – Responsabilidad e involucramiento de los actores del proceso.

Posicionamiento competitivo

El Posicionamiento Competitivo, se llama posicionamiento al lugar que una marca ocupa, o que aspira a ocupar, en la mente del consumidor. El posicionamiento otorga a la empresa una imagen propia en la mente del consumidor, que le hará diferenciarse del resto de su competencia.

1: Define tu Mercado Objetivo

El primer paso constara de definir el target al cual nos queremos dirigir. O lo que es lo mismo, deberemos definir con precisión el mercado objetivo al cual queremos dirigir nuestra empresa. Conociendo bien al cliente, identificarás la mejor forma de posicionar tu marca ante él.

Paso 2: Realiza un Análisis de Situación

Aquí deberemos realizar un análisis exhaustivo para **obtener la mayor información del mercado**. Para esto puedes recurrir al *modelo de las 5 fuerzas de Porter*, herramienta de gestión desarrollada por el profesor e investigador *Michael Porter*, que permite analizar el nivel de competencia dentro de una industria, y posibilita desarrollar una estrategia de negocio.

Al finalizar este análisis se debe realizar ciertas preguntas que nos ayudaran a reflexionar:

¿Cuáles son los atributos del producto o servicio ante los cuales tu target reacciona favorablemente? ¿Quiénes son tus competidores y cuál es su estrategia de posicionamiento? ¿Cómo son percibidas las diferentes marcas que compiten en relación a estas

características distintivas? ¿Cuál sería el mejor plan de marketing y comunicación para posicionarte eficazmente en la mente de tu target? ¿Con qué recursos cuentas para desarrollar una campaña para posicionar tú marca?

Paso 3: Definir el Tipo de Posicionamiento

A partir del análisis de la información obtenida en los pasos 1 y 2, podrás determinar la estrategia de posicionamiento adecuada para tu marca y luego definir cuál es la estrategia de comunicación más conveniente para conseguirlo.

Aquí te presentamos los principales tipos de posicionamiento por los que puedes optar:

Atributo: Si tú producto o servicio posee alguna característica que lo diferencia fuertemente de tus competidores, orienta tus esfuerzos de marketing y comunicación a asociar dicho atributo con tu marca.

Beneficio: Esta estrategia se centra en el producto o servicio y se posiciona en base al beneficio que proporciona.

Calidad o precio: En base a la relación calidad-precio. Aquí destacaríamos tres sub-estrategias:

- Precio alto
- Precio bajo
- Mejor opción, calidad /precio

Análisis de portafolio

Un portafolio de negocios, representa las diferentes alternativas que posee una empresa determinada, para darle un giro económico a todas sus actividades comerciales. Las organizaciones deben investigar el lenguaje de los negocios y dilucidar qué estrategias deben aplicar a toda su gestión operativa y comportamiento de sus productos en el mercado. Dentro de esta perspectiva, surge el portafolio de negocios matriz de análisis de *marketing* estratégico, como una solución.

En 1973 una prestigiosa consultora, crea una herramienta de negocios basada en un análisis del comportamiento financiero de todos los productos y servicios que comercializan las empresas. Conocida como la matriz BCG plasma en un eje la tasa de crecimiento, y en el otro la cuota de mercado de los productos de la compañía. Con la finalidad de determinar la rentabilidad de estos productos en la organización.

Competencias esenciales

Las competencias esenciales, se refiere al aprendizaje colectivo de la organización, especialmente la forma en que se coordinan las distintas habilidades de producción y se integran las múltiples corrientes tecnológicas. En adición, implican comunicación, participación, y el compromiso de trabajar más allá de las fronteras de la organización. Las competencias mejoran en la medida que son aplicadas y compartidas.

Los expertos precisan que el mundo está cambiando y los negocios con él. Los directores no son y no deben ser los mismos de ayer, y en este presente y el futuro cercano deben desarrollar competencias que exige el mercado. Las competencias esenciales, se refiere aquello (que la empresa sabe hacer muy bien) deben guardar una relación estrecha con la estrategia. Las competencias esenciales deben proporcionar acceso potencial a una amplia variedad de

mercados, representar una contribución significativa a los beneficios percibidos por el cliente del producto final y ser difíciles de imitar por los competidores.

Objetivos Estratégicos de la FAO

Objetivos estratégicos de la FAO, lograr los objetivos de la FAO de erradicar el hambre y la pobreza es un reto complejo. Los *objetivos a largo plazo* representan los resultados esperados por aplicar ciertas estrategias. Las estrategias representan las acciones que se llevarán a cabo para lograr los objetivos a largo plazo. El periodo considerado debe concordar para los objetivos y las estrategias y, por lo general, es de dos a cinco años.

La naturaleza de los objetivos a largo plazo

Los objetivos deben ser cuantitativos, cuantificables, realistas, comprensibles, desafiantes, jerárquicos, fáciles de lograr y congruentes entre las unidades de la organización. Cada objetivo debe relacionarse con un límite de tiempo.

Los objetivos se establecen con frecuencia en términos como crecimiento en activos, crecimiento en ventas, rentabilidad, participación en el mercado, grado y naturaleza de diversificación, grado y naturaleza de integración vertical, ganancias por acción y responsabilidad social.

Los objetivos establecidos con claridad ofrecen muchos beneficios, pues proporcionan dirección, permiten la sinergia, ayudan en la evaluación, establecen prioridades, reducen la incertidumbre, disminuyen al mínimo los conflictos, estimulan el desempeño y ayudan tanto en la distribución de recursos como en el diseño de trabajos.

Los objetivos a largo plazo son necesarios en los niveles funcionales, de división y corporativos de una empresa, además constituyen una medida importante del desempeño de la gerencia.

Los objetivos que se establecen y comunican con claridad son vitales para el éxito por muchas razones. En primer lugar, los objetivos ayudan a los grupos de interés a entender su papel en el futuro de una empresa; además, proporcionan una base para que los gerentes, cuyos valores y actitudes difieren, concuerden en la toma de decisiones. Una empresa reduce al mínimo los conflictos potenciales durante la implantación cuando alcanza un consenso en los objetivos durante las actividades de formulación de la estrategia.

Los objetivos establecen las prioridades de la empresa; estimulan el desempeño y los logros; sirven como normas para evaluar a los individuos, grupos, departamentos, divisiones y empresas completas; proporcionan la base para el diseño de trabajos y las actividades de organización que se llevarán a cabo en una empresa; y, además, ofrecen dirección y permiten la sinergia en la empresa.

Estrategias de Integración

La integración hacia delante, la integración hacia atrás y la integración horizontal se conocen a menudo como estrategias de *integración vertical*. Las estrategias de integración vertical permiten a una empresa obtener control sobre distribuidores, proveedores y competidores.

La *integración hacia delante* implica la obtención de la propiedad o aumento del control sobre distribuidores o vendedores a minoristas. Gran cantidad de empresas de manufactura (proveedores) sigue hoy día una estrategia de integración hacia delante por medio del establecimiento de sitios Web para vender en forma directa productos a los consumidores.

Estrategias Intensivas

La penetración en el mercado y el desarrollo de mercados y de productos se denomina en ocasiones *estrategias intensivas* porque exigen la realización de esfuerzos intensivos para mejorar la posición competitiva de una empresa en relación con los productos existentes.

Penetración en el mercado

Una *estrategia de penetración* en el mercado intenta aumentar la participación de los productos o servicios presentes en los mercados actuales a través de mayores esfuerzos de mercadotecnia. Esta estrategia se utiliza mucho sola o en combinación con otras.

La penetración en el mercado incluye el aumento en el número de vendedores, el incremento en los gastos de publicidad, la oferta de artículos de promoción de ventas en forma extensa y el aumento de los esfuerzos publicitarios.

Estrategias de diversificación

Existen tres tipos de *estrategias de diversificación*: concéntrica, horizontal y de conglomerados. En general, las estrategias de diversificación se vuelven menos populares, ya que las empresas encuentran más dificultades para manejar diversas actividades de negocios.

En los años de los sesenta y de los setenta, la tendencia era diversificar para no depender de una sola industria, pero los años de los ochenta vieron una regresión general de esta forma de pensar. La diversificación está ahora en retirada. Michael Porter, de Harvard Business School, comenta: “La gerencia descubrió que no podía controlar a la bestia.” Por lo tanto, las empresas están vendiendo, o cerrando, divisiones menos rentables.

Estrategias defensivas

Además de las estrategias de integración, intensivas y de diversificación, las empresas tienen también la posibilidad de utilizar el recorte de gastos, la enajenación o la liquidación.

Recorte de gastos

El *recorte de gastos* ocurre cuando una empresa se reagrupa por medio de la reducción de costos y activos para revertir la disminución de las ventas y utilidades. El recorte de gastos, nombrado en ocasiones como la estrategia de reversión o de reorganización, está diseñada para fortalecer la capacidad distintiva básica de una empresa y para centrarse en el negocio principal.

Estrategias de enfoque

Una estrategia de enfoque exitosa depende de que un segmento de la industria aún no tenga un tamaño suficiente, posea un buen potencial de crecimiento y no sea vital para el éxito de otros competidores más grandes. Las estrategias como la penetración en el mercado y el desarrollo del mismo ofrecen importantes ventajas de enfoque. Las empresas grandes y medianas pueden usar de manera eficaz estrategias con base en el enfoque sólo en conjunto con estrategias de diferenciación y de liderazgo en costos.

Cabe resaltar que todas las empresas, en principio, siguen una estrategia de diferenciación y, puesto que sólo una empresa se diferencia a sí misma con el costo más bajo, las empresas restantes de la industria deben encontrar otras formas de diferenciar sus productos.

Estrategias Genéricas de Michael Porter un esquema integral para la formulación de la estrategia.

Las técnicas importantes para la formulación de la estrategia se integran en un esquema de toma de decisiones de tres etapas:

Estrategias genéricas

El concepto de estrategias genéricas –liderazgo en costos, diferenciación y enfoque– a fin de representar las posiciones estratégicas alternativas en un sector. Las estrategias genéricas

siguen siendo útiles para caracterizar las posiciones estratégicas al nivel más simple y más amplio.

El marco de las estrategias genéricas introdujo la necesidad de elegir, a fin de evitar ser atrapado entre lo que entonces describí como las contradicciones inherentes de las diferentes estrategias. Los trade-offs que existen entre las actividades de las posiciones incompatibles explican esas contradicciones. Recuerden lo que le sucedió a Continental Lite, que fracasó al intentar competir de dos maneras al mismo tiempo.

Vanguard, por ejemplo, ilustra una estrategia de liderazgo en costos, en tanto que Ikea, con su reducido grupo de clientes, es un ejemplo del foco basado en los costos. Neutrogena se centra en la diferenciación. Los principios de posicionamiento –variedades, necesidades y acceso– hacen que la comprensión de esas estrategias genéricas logre un mayor nivel de especificidad. Por ejemplo, Ikea y Southwest tienen un enfoque basado en los costos, pero el enfoque de Ikea se basa en las necesidades de un grupo de clientes, mientras que el de Southwest se basa en la oferta de una determinada variedad de servicios.

Estrategias Defensivas

Además de las estrategias de integración, intensivas y de diversificación, las empresas tienen también la posibilidad de utilizar el recorte de gastos, la enajenación o la liquidación.

Recorte de gastos

El *recorte de gastos* ocurre cuando una empresa se reagrupa por medio de la reducción de costos y activos para revertir la disminución de las ventas y utilidades. El recorte de gastos, nombrado en ocasiones como la estrategia de reversión o de reorganización, está diseñado para fortalecer la capacidad distintiva básica de una empresa.

Durante el recorte de gastos, los estrategas trabajan con recursos limitados y enfrentan la presión de los accionistas, los empleados y los medios. El recorte de gastos implica la venta de terrenos y edificios para reunir el efectivo necesario, la reducción de las líneas de productos, el cierre de empresas marginales y de fábricas obsoletas, la automatización de los procesos, la disminución del número de empleados y la institución de sistemas de control de gastos.

Según la empresa Michelin North América, había anunciado en el año 2002 la eliminación de 2 mil empleos, que equivalen a 17% de su fuerza laboral, para finales del 2002 debido a la escasa demanda de llantas. Michelin, con base en Greenville, South Carolina, dijo que el recorte de empleos se llevó a cabo en cada ubicación y abarcó todos los tipos de empleo dentro de la empresa.

En ese contexto, Advanced Micro Devices (AMD) cerró dos fábricas y despidió a 2,300 empleados, casi el 15% de su fuerza laboral, ya que la empresa fabricante de chips de cómputo batalla con la disminución de las ventas. Intel, el principal competidor de AMD, reduce en forma drástica los precios de los chips de cómputo en un intento por mantener su participación en el mercado, y estimular la demanda. Gateway cambió de AMD a Intel, como su proveedor principal para sus chips de cómputo, a finales del 2001.

La empresa Gateway continúa recortando sus gastos debido a que las ventas de computadoras personales a nivel nacional y mundial continúan disminuyendo. La empresa anunció hace poco una reducción del 25% de su personal en todo el mundo y cierra sus operaciones en Europa, Asia y Australia.

En adición, Gateway, con base en San Diego, cierra también su planta de manufactura en Salt Lake City y sus ventas y centros de apoyo en California, South Dakota, Utah y Virginia. Su director general, Ted Watt, comenta: “No necesitamos ser una empresa global para tener éxito.

Fuera de Estados Unidos no contamos con la conciencia de marca, la presencia local ni la capacidad para dar soluciones.”

Estrategias ofensivas

Las mejores ofensivas emplean los recursos competitivos más potentes de una empresa, para atacar a los rivales en las áreas donde son más débiles. En ocasiones, la mejor opción estratégica de una empresa es tomar la iniciativa, ir al ataque y lanzar una ofensiva estratégica para mejorar su posición en el mercado.

Es sensato *ir a la ofensiva*, para fortalecer su posición en el mercado y mejorar su desempeño general. Las ofensivas estratégicas son necesarias, cuando una empresa descubre oportunidades de obtener una participación de mercado redituable a expensas de los rivales o cuando una empresa, no tiene más remedio que socavar la ventaja competitiva de un rival fuerte.

Empresas como Wal-Mart, Apple, Nestlé y Google juegan rudo, procuran de manera decidida obtener ventajas competitivas y tratan de cosechar los beneficios de una participación de mercado mayoritaria, márgenes de ganancias superiores y un crecimiento más rápido, así como la recompensa en reputación de que se les reconozca como empresas ganadoras.

Las mejores ofensivas tienden a incorporar varios principios: 1) centrarse sin cesar en procurar ventajas competitivas y después esforzarse por convertirlas en ventajas sustentables (2) crear y poner en marcha recursos de manera, que obligue a los rivales a defenderse, 3) aprovechar el elemento sorpresa en lugar de hacer lo que los rivales esperan, y para lo cual están preparados, y 4) desplegar una fuerte inclinación a emprender acciones súbitas, decisivas y abrumadoras para superar a los rivales.

Las ofensivas estratégicas, por regla general, deben basarse en el aprovechamiento de los activos estratégicos más fuertes de una empresa: sus recursos y capacidades

más valiosos, como una marca más reconocida, un sistema de producción o distribución más eficiente, mayor capacidad tecnológica o una reputación superior de calidad. Sin embargo, no debe efectuarse una consideración de las fortalezas de la empresa sin tomar en cuenta también las fortalezas y debilidades del rival.

Una ofensiva estratégica debe basarse en las áreas fuertes, en que la empresa tiene sus mayores ventajas competitivas sobre los rivales designados. Si una empresa tiene capacidades especialmente buenas de servicio al cliente, puede dirigir ventas especiales a los clientes de los rivales que ofrecen dicho servicio de manera inferior.

Los atacantes con una marca reconocida y habilidades sólidas de marketing, pueden emprender acciones para arrebatar clientes de los rivales cuyas marcas tengan un reconocimiento débil. Hay un atractivo considerable al dedicarse a vender a los compradores de regiones en las que un rival tenga una participación de mercado escasa o aplique menos esfuerzos competitivos.

Del mismo modo, puede ser prometedor prestar atención especial a segmentos de compradores que un rival deja de lado o no cuenta con preparación para atenderlo. Ignorar la necesidad de atar una ofensiva estratégica a las fortalezas competitivas de una empresa es como ir a la guerra sin fusil.

Las principales opciones de una estrategia de ofensiva son las siguientes:

- 1.- *Aplicar una ventaja basada en costos para atacar a los competidores a partir del precio o valor.*
- 2.- *Pasar por encima de los competidores, adoptando primero las tecnologías de siguiente generación o llegando primero al mercado con productos de la siguiente generación.*
- 3.- *Procurar la innovación continua del producto, para arrebatar ventas y participación de*

mercado de rivales menos innovadores.

4. Adoptar y mejorar las ideas buenas de otras empresas (rivales o no).

5. Emplear tácticas de ataque y repliegue o de guerrilla para arrebatar ventas y participación de mercado a rivales complacientes o distraídos.

6.- Lanzar un golpe preventivo para asegurar una posición ventajosa a la vez que se previene o se desalienta a los rivales de intentar imitarlos.

Estrategias de disuasión

La disuasión ha sido definida como “la prevención de una acción ante el miedo a las consecuencias”. La disuasión trata de crear un estado mental provocado por la creíble amenaza de una contramedida inaceptable. El fin, por tanto, se halla en la manipulación de un comportamiento.

Un ejemplo sería China, con una tradición estratégica diferente a la de Estados Unidos, conceptualiza la disuasión desde una perspectiva distinta: mientras que para Estados Unidos la disuasión es una “meta”, para China es un “medio”.

Mientras que Estados Unidos utiliza sus capacidades para que un adversario no realice ciertos actos en contra de sus intereses, China, además, emplea la coerción para que un adversario haga aquello que favorece a los intereses estratégicos chinos.

La disuasión adquirió el estatus de estrategia tras la aparición de las armas nucleares, pues hasta entonces había quedado reducida a un mero “estratagema ocasional”. Con las armas nucleares, la disuasión se convirtió en un componente distintivo de la seguridad nacional y elemento intrínseco de la política internacional.

Una vez establecido el marco estratégico de la Guerra Fría, la literatura debatió los factores que hacían de la disuasión una política creíble. Tales factores se resumieron en los tres

siguientes: en una capacidad militar efectiva; en la imposición de un coste inaceptable; y en la certeza de emplearla en caso de ser atacado.

Estrategias de internacionalización

Al elaborar una estrategia para competir en el ámbito internacional, es esencial que los administradores reconozcan que la competencia internacional varía de formas, o sea el patrón importante de industria en industria.

En un extremo está la competencia multinacional, en la que hay tanta variación en las condiciones de los mercados y en las empresas que luchan por el liderazgo en cada país; ya que la competencia por el mercado en un país, no se asemeja en nada a la competencia en los mercados de otras naciones.

Las características destacadas de la competencia multinacional son: 1) los compradores de diversos países se sienten atraídos por aspectos diferentes en los productos; 2) los vendedores varían en cada país y 3) las condiciones de la industria y las fuerzas de la competencia en cada mercado nacional difieren en aspectos importantes.

Tomemos como ejemplo las bancas de Polonia, México y Australia; los requisitos y las expectativas de los clientes bancarios de los tres, varían, los principales competidores en Polonia son distintos que en México o Australia, y la batalla competitiva que libran los principales bancos de Polonia; no tiene nada que ver con las rivalidades que se dan en México o Australia.

De manera, que hay seis opciones estratégicas principales para hacerlo:

- 1.** Mantener una base de producción nacional (de un país) y exportar los bienes a mercados extranjeros.
- 2.** Conceder licencias a empresas extranjeras para producir y distribuir sus productos en el extranjero.

3. Aplicar una estrategia de concesión de franquicias.
4. Establecer una subsidiaria de propiedad total en el mercado extranjero, mediante la adquisición de una empresa extranjera.
5. Crear una subsidiaria de propiedad total desde el principio, mediante una empresa conjunta estilo *greenfield*.
6. Formar alianzas estratégicas o empresas conjuntas con compañías extranjeras.

Estrategias cooperativas o de alianzas

Una *alianza estratégica*, es una estrategia popular que ocurre cuando dos o más empresas integran: Una asociación o consorcio temporal con el propósito de aprovechar alguna oportunidad. Con frecuencia, las dos o más empresas participantes forman una empresa independiente y comparten la propiedad del capital de la nueva empresa.

Otros tipos de *acuerdos de cooperación* incluyen las sociedades de investigación y desarrollo, los acuerdos de distribución cruzada, los contratos de concesiones cruzadas, los acuerdos de manufactura cruzada y los consorcios de oferta conjunta.

Las alianzas estratégicas y los acuerdos de cooperación se utilizan cada vez más porque permiten a las empresas mejorar las comunicaciones y el establecimiento de redes, globalizar las operaciones y reducir al mínimo los riesgos.

Estrategias funcionales

Una **estrategia funcional**, se encuentra en el último eslabón de cualquier estrategia empresarial y consiste en definir una a una las estrategias operativas de todo el proceso en el cual maniobra la empresa.

La presencia de una estrategia funcional resulta tan nueva como la existencia de las organizaciones empresariales complejas, que se presentaron luego de la revolución industrial, pero históricamente, fue aplicada en el arte militar como un concepto amplio para la aplicación inteligente de las fuerzas contra el enemigo en batalla.

La estrategia funcional, viene a indicar el cómo se deben aplicar y utilizar los recursos para lograr lo que se quiere lograr. La empresa adopta este tipo de estrategia para alcanzar los objetivos plasmados en la estrategia de la corporación, maximizando los recursos con que se cuenta y la productividad de estos. Además, procura el cuidado y desarrollo de la capacidad funcional y operativa a fin de alcanzar una ventaja competitiva.

Los principales tipos de estrategia funcional son:

- Estrategias de producción.
- Estrategias de I+D. (investigación y desarrollo)
- Estrategias de Financiación.
- Estrategias de Recursos Humanos
- Estrategias de Comercialización.

Las **estrategias de funciones**, es aquellas dirigidas a mejorar la eficacia de las operaciones de una compañía y, por ende, su capacidad de acrecentar su eficiencia, calidad, innovación y capacidad de respuesta hacia los clientes. Es importante tener en cuenta las relaciones entre estrategias de funciones, competencias distintivas, diferenciación, bajo costo, creación de valor y rentabilidad.

La ética y su aplicación en el diseño de la estrategia

Es importante señalar, que no podemos hablar sobre la estrategia en una empresa industrial sin señalar la ética, como elemento fundamental en la generación de conductas correctas de los subordinados, ejecutivos, accionistas, proveedores, clientes y partes interesadas tanto internos como externos en una organización y en la aplicación de las decisiones de negocios.

La ética se refiere a los principios generalmente aceptados de lo que es correcto e incorrecto que gobiernan la conducta de una persona, o los miembros de una profesión, o las acciones de una organización. La ética de negocios está constituida por los principios aceptados de lo que es correcto e incorrecto, que gobiernan la conducta de las personas que participan en negocios.

Las decisiones éticas son aquellas que se apegan a esos principios aceptados, mientras que las decisiones no éticas los violan. Esta explicación, no es tan sencilla como suena. Los administradores se pueden enfrentar a dilemas éticos, que son situaciones en las que no hay un acuerdo, sobre cuales son exactamente los principios aceptados de lo que es correcto o incorrecto, o en donde ninguna de las opciones disponibles parece éticamente aceptable. En nuestra sociedad muchos principios aceptados de lo que es correcto e incorrecto no sólo son universalmente reconocidos, sino que también están codificados en leyes.

Comportamiento ético

En la arena de los negocios hay leyes que gobiernan la responsabilidad del producto (leyes de agravios), los contratos y el incumplimiento de los mismos (ley contractual), la

protección de la propiedad intelectual (ley de propiedad intelectual), la conducta competitiva (ley antimonopolio) y la venta de valores (ley de valores). El quebrantamiento de estas leyes no sólo va contra la ética, sino que también es ilegal.

Las estrategias, por supuesto, deben ser compatibles con las leyes que gobiernan la conducta de las empresas: los administradores deben actuar dentro de la ley cuando tratan de maximizar la rentabilidad a largo plazo de la empresa. Aunque la empresa no quebrantaba ninguna ley por usar mano de obra barata (empleados que trabajan largas jornadas por un salario escaso en condiciones laborales deplorables) y tampoco sus subcontratistas, muchos consideran que no es ético, según los estándares occidentales, explotar su fuerza laboral.

Importancia del comportamiento ético

Los problemas éticos a los que se enfrentan los administradores abarcan una amplia gama de temas, pero la mayoría de ellos se suscitan debido a un conflicto potencial entre las metas de la empresa, o de los administradores, y los derechos fundamentales de interesados importantes, es decir, accionistas, clientes, empleados, proveedores, competidores, comunidades y el público en general. Los interesados tienen derechos básicos que se deben respetar y no es ético violarlos.

Amenazas al comportamiento ético

La ambición excesiva, es decir el afán desmedido de poder o riqueza, es la principal amenaza a la integridad o comportamiento ético de una persona. Cabe resalta que lamentablemente, muchos gerentes, por exceso de ambición, engañan a clientes y accionistas, extorsionan a proveedores, son injustos con los empleados y perjudican a la sociedad.

Problemas éticos de las estrategias

La ambición excesiva, es decir el afán desmedido de poder o riqueza, es la principal amenaza a la integridad o comportamiento ético de una persona. Lamentablemente, muchos gerentes, por exceso de ambición, engañan a clientes y accionistas, extorsionan a proveedores, son injustos con los empleados y perjudican a la sociedad.

Las raíces del comportamiento no ético

Por qué algunos administradores se comportan en una forma que no es ética? Que los motiva a emprender acciones que violan los principios aceptados de lo que es correcto e incorrecto, a pisotear los derechos de uno o más grupos de interesados, o simplemente a quebrantar la ley? Aun cuando no existe una respuesta sencilla a esta pregunta, es posible hacer algunas generalizaciones.

En primer lugar, es importante reconocer que la ética comercial no está divorciada de la ética personal, los principios generalmente aceptados de lo que es correcto o incorrecto, que gobierna la conducta de los individuos; ya que como personas se nos enseña que no es correcto mentir o engañar, y que si lo es, comportarse con integridad y honor defendiendo aquello que creemos que es justo y verdadero.

El código ético personal que guía nuestra conducta proviene de varias fuentes, entre ellas nuestros padres, la escuela, la religión y los medios de comunicación. El código ético de un individuo ejerce una profunda influencia sobre la forma en que se comporta como persona de negocios.

Un ser humano con un poderoso sentido de la ética personal tiene menos probabilidades de comportarse en una forma incorrecta en un escenario empresarial; en particular, es menos

probable que cometa actos que sólo lo beneficien a él y es más posible que se comporte con integridad.

Responsabilidad social empresarial

Comprende el desarrollo de la organización teniendo en cuenta a sus grupos de interés y a las comunidades con las que interactúa. Responsabilidad Social, asume la responsabilidad por parte de una organización, respecto del impacto de sus decisiones y actuaciones en la sociedad y el medio ambiente, por medio de una gestión ética y transparente que: contribuya al desarrollo sostenible, la salud y el bienestar general de la sociedad.

Obviamente tomando en consideración las expectativas de sus grupos de interés; de cumplimiento a la legislación aplicable, que esta sea consistente con normas o acuerdos internacionales de comportamiento y esté integrada a través de toda la organización.

Sostenibilidad

La Gestión Directiva dentro de las organizaciones, cada vez más, exige que se tengan en cuenta diferentes elementos que le darán enfoque y dirección a las estrategias organizativas y que tienen como propósito orientar la organización de una forma ordenada hacia el futuro, proyectándola y garantizando su sostenibilidad económica, social y ambiental dentro de un contexto global que plantea objetivos, metas, riesgos y oportunidades por desarrollar (Orozco, 2018).

Entendiendo el importante rol que desempeñan las organizaciones en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, se debe incorporar en los modelos de gestión el enfoque de sostenibilidad, construyendo una visión compartida con los grupos de interés.

A continuación, veremos cuáles son las dimensiones que comprenden el desarrollo sostenible:

Dimensión Social: Comprende el desarrollo de la organización teniendo en cuenta a sus grupos de interés y a las comunidades con las que interactúa.

Dimensión Ambiental: Comprende el desarrollo de la organización, teniendo en cuenta el impacto ambiental presente y futuro de sus productos y servicios a través de todo su ciclo de vida.

Dimensión Económica: Comprende los resultados financieros alcanzados por la organización, sin romper el equilibrio social y ambiental.

De igual forma es importante aclarar y referenciar algunos de los términos y definiciones que debemos tener en cuenta frente al desarrollo sostenible:

<i>Desarrollo Sostenible</i>	Consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Implica la búsqueda del equilibrio entre el crecimiento económico, el progreso social y el equilibrio ambiental. (Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU)
<i>Objetivos de Desarrollo Sostenible</i>	Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, son una llamada universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015, con la vocación de ser una agenda internacionalmente consensuada para la construcción de un modelo de desarrollo que garantice el bienestar de las

	personas y la sostenibilidad del planeta.
<i>Informe de Sostenibilidad</i>	Informe a través del cual se rinde cuentas o se reporta a los grupos de interés, acerca de los resultados en términos económicos, sociales y ambientales
<i>Responsabilidad Social</i>	<p>Asumir la responsabilidad por parte de una organización, respecto del impacto de sus decisiones y actuaciones en la sociedad y el medio ambiente, por medio de una gestión ética y transparente que:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Contribuya al desarrollo sostenible, la salud y el bienestar general de la sociedad; ▪ Tomando en consideración las expectativas de sus grupos de interés; ▪ De cumplimiento a la legislación aplicable ▪ Sea consistente con normas o acuerdos internacionales de comportamiento y esté integrada a través de toda la organización.
<i>Sistema de Gobierno</i>	Es el conjunto de principios de actuación, normas y referentes que orientan los grandes propósitos y regulan el diseño, integración y funcionamiento de los sistemas de gestión y de organización necesarios para alcanzar tales propósitos.
<i>Grupos de interés</i>	Aquellas entidades o individuos a los que pueden afectar de manera significativa las actividades, productos y/o servicios de la organización; y cuyas acciones pueden afectar dentro de lo razonable a la capacidad de la organización para desarrollar con éxito sus estrategias y alcanzar sus objetivos. Esto incluye a aquellas entidades o individuos cuyos derechos provenientes de

	<p>una ley o un acuerdo internacional les proporcionan la posibilidad de presentar con total legitimidad determinadas exigencias a la organización. (Global Reporting Initiative – GRI).</p>
<i>Pacto Global:</i>	<p>Iniciativa voluntaria, en la cual las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción. Por su número de participantes, en más de 135 países, el Pacto Global es la iniciativa de ciudadanía corporativa más grande del mundo. El Pacto es un marco de acción encaminado a la construcción de la legitimación social de las corporaciones y los mercados. Aquellas empresas que se adhieren al Pacto Mundial comparten la convicción de que las prácticas empresariales basadas en principios universales contribuyen a la construcción de un mercado global más estable, equitativo e incluyente que fomentan sociedades más prósperas.</p>
<i>Comunicado en Progreso del Pacto Global</i>	<p>Es el reporte de los avances y resultados obtenidos por las empresas frente a los compromisos con los principios del Pacto Global.</p>
<i>Global Reporting Initiative (GRI).</i>	<p>La Iniciativa de Reporte Global o Global Reporting Initiative (termino en inglés) es una institución independiente que creó el primer estándar mundial de criterios, para la elaboración de memorias de sostenibilidad de aquellas compañías que desean evaluar su desempeño económico, ambiental y social.</p>
<i>ISO 26000</i>	<p>Es una guía que emite pautas en materia de Responsabilidad Social establecidas</p>

	por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO por sus siglas en inglés).
<i>Derechos Humanos</i>	Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
<i>Comunidad</i>	Corresponde al grupo o conjunto de individuos que se une bajo la necesidad o meta de un objetivo común y que son caracterizados por una identidad. Existen diferentes tipos de comunidades tales como políticas, religiosas, económicos, antropológicos y sociológicos.
<i>Informe de Sostenibilidad</i>	Informe a través del cual se rinde cuentas o se reporta a los grupos de interés, acerca de los resultados en términos económicos, sociales y ambientales.

Según Orozco (2018) la alineación del enfoque de sostenibilidad y la gestión estratégica, permiten identificar algunos de los criterios que deberían orientar la gestión de riesgos en una organización. Esta gestión de riesgos es fundamental para asegurar y llevar a la operación exitosamente. La gestión de riesgos estratégicos nos permite identificar los riesgos que impedirían alcanzar los objetivos estratégicos del negocio, monitorearlos y definir acciones que ayuden a mitigarlos para el logro de la estrategia del negocio con enfoque de sostenibilidad.

El gran reto para las organizaciones en la actualidad, es el de incorporar las dimensiones

del desarrollo sostenible, haciéndolas parte de su gestión organizacional. Dado lo anterior, hoy es de vital importancia tener dentro de los elementos de dirección el enfoque de Sostenibilidad, definiéndolo como uno de los elementos clave dentro de la gestión estratégica organizacional.

Conforme lo estipula Orozco (2018) el enfoque de sostenibilidad, y su marco de actuación, brinda criterios empresariales para la adopción de buenas prácticas administrativas que impacten en lo económico, social y ambiental, y que deben ser consideradas dentro de las organizaciones como parte de su estrategia de negocio.

Los siguientes son algunos de los referentes que pueden ayudar a definir el enfoque de sostenibilidad dentro de las organizaciones:

Tipo de Referentes	Ejemplos
Códigos y referencias de gobiernos e instituciones	Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS ONU Agenda 2030
	OCDE guidelines
	UN Global Compact
	Ley de Derechos Humanos
	Resolución ICAC
	RSC Europe Guidelines
	Códigos de Gobierno Corporativo
Normas de gestión	Social Accountability 8000
	ISO 26000
	<u>SGE 21. Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable</u>

Normas de "Reporting"	Global Reporting Initiative (GRI)
	Accountability AA1000
	Pacto Mundial (COP)
	Índice de Sostenibilidad Dow Jones

De acuerdo a Orozco (2018) el propósito general de todos estos referentes es direccionar a los estados y a las organizaciones para hacer viable un crecimiento armónico y equilibrado en lo económico, social y ambiental.

Una organización que pretenda enfrentarse a los desafíos mundiales actuales que plantea el entorno, e ir en dirección hacia una gestión más globalizada, tiene que integrar el marco actual del desarrollo sostenible dentro del sentido y dirección de su gestión estratégica. Esta gestión estratégica plantea oportunidades que deben ser aprovechadas y riesgos que deben ser mitigados, los cuales deberán ser gestionados a través de una efectiva gestión de riesgos. Por ello, una organización sostenible es aquella que aprovecha las oportunidades y gestiona adecuadamente sus riesgos.

Cabe resaltar, que la evolución económica ha derivado en que las empresas de todo el mundo ya no enfrenten el mismo entorno al que se veían expuestas hace algunos años. Incluso las empresas situadas en industrias con una baja competencia relativa se han visto afectadas por la entrada de nuevos actores a sus áreas de negocio, cambiando de manera importante el escenario en que se desenvolvían, enfrentándose hoy a un nivel de competitividad muy superior y a una mayor complejidad en los procesos de negocios (Orozco, 2018).

A lo anterior, se suma el surgimiento de un cliente más informado y exigente, la

aparición de organismos que asumen la defensa de los derechos de los consumidores; el reemplazo de los procesos industriales como fuente de creación de valor por el conocimiento, y otros fenómenos que reflejan que los tiempos no son los mismos que antes.

Las empresas están entonces, obligadas a definir estrategias que le permitan el acceso al mundo competitivo de hoy, y si estas estrategias no van acompañadas de herramientas de gestión que garanticen su ejecución, los esfuerzos serán inútiles. En tal sentido un adecuado sistema de gestión es de vital importancia para hacer operativa de manera exitosa la estrategia competitiva.

La Estrategia se trata de cambio, vamos a tener un destino y vamos a poder ver a dónde queremos llegar y en qué aspectos. La estrategia nos permite lograr ir desde donde estamos hoy a donde queremos llegar en el futuro. Tenemos que entender el estado actual y dónde queremos estar.

La gestión estratégica se fundamenta en desarrollar acciones que contribuyan a identificar y cerrar brechas entre los grandes propósitos con respecto a la realidad de la organización.

Dentro de la gestión organizativa partimos de lo siguiente:

- Cada organización existe para proveer valor a sus grupos de interés.
- Todas las organizaciones se enfrentan a incertidumbre; el reto para los administradores es determinar qué grado de incertidumbre aceptan en su proceso de búsqueda de valor.
- El valor se potencia cuando la dirección establece estrategias y objetivos que permiten un “óptimo” balance entre crecimiento, retorno y riesgos relacionados en

las tres dimensiones -económica, social y ambiental- y un despliegue de recursos efectivos y eficientes en busca de las metas.

Ejecución de la estrategia

Para que una empresa ejecute su estrategia de manera eficiente y se acerque a la excelencia operativa, los administradores deben guiar el proceso de aplicación/ejecución y marcar en persona el ritmo de avance. Tienen que estar en el campo para asegurarse por sí mismos de que las operaciones vayan bien, para reunir información de primera mano y para determinar el progreso.

Una ejecución de estrategia eficiente requiere que los administradores de la empresa sean diligentes y capaces de detectar problemas, saber qué obstáculos se encuentran en el sendero de la buena ejecución y después despejarlo para el progreso.

La meta debe ser producir mejores resultados con rapidez y productividad. Tiene que haber una presión constructiva, pero sin pausas, sobre las unidades organizacionales para:

- 1) Demostrar excelencia en todas las dimensiones de la ejecución de la estrategia y 2) hacerlo de forma constante; a final de cuentas, eso es lo que permitirá que una estrategia bien ideada genere los resultados deseados en el desempeño.

Liderazgo de la ejecución de la estrategia

El factor más visible que distingue a las iniciativas exitosas de cambio de cultura de los intentos fallidos es el liderazgo competente en la alta administración. Se necesita mucho poder para imponer un gran cambio cultural y superar la resistencia retardataria de las culturas afianzadas.

Los únicos que tienen poder suficiente son los ejecutivos, en particular el conocer la clase de acciones con las que dispone la administración; para abordar problemas de cultura corporativa.

Cultura corporativa y liderazgo

En este contexto, el administrador general, debe dar el frente y enfocarse en liderar el esfuerzo, convocar el apoyo para generar una nueva cultura y, más importante, para infundir nuevas conductas culturales, como tareas de todo el equipo administrativo. Los administradores intermedios y supervisores de línea cumplen una función clave para implantar las nuevas prácticas laborales y los métodos operativos, pues ayudan a ganarse la aceptación de los empleados y su apoyo a los cambios, además, infunden las normas conductuales deseadas.

Compatibilidad de la estrategia con los demás componentes de la empresa

Al implantar la estrategia, la empresa debe asegurarse que ésta sea compatible con los demás componentes de la organización:

- Estructura
- Gente
- Tecnología
- Competencias esenciales
- Cultura
- Estilo de dirección

Contratar para la organización administradores y personal capaces de ejecutar bien la estrategia, formar las capacidades organizacionales requeridas para ejecutar con éxito una estrategia y crear una estructura organizacional que apoye la estrategia.

Además, asignar suficientes recursos presupuestales (y de otros tipos) para la ejecución de una estrategia, instituir políticas y procedimientos que faciliten la ejecución de una estrategia.

Adoptar las mejores prácticas y procesos de negocios que impulsen la mejora continua en las actividades de ejecución de la estrategia.

En adición, instalar sistemas operativos y de información que permitan al personal de la compañía llevar a cabo de manera competente las funciones estratégicas. Vincular las recompensas y los incentivos directamente con el logro de los objetivos estratégicos y financieros. Inculcar una cultura corporativa que promueva una buena ejecución estratégica y ejercer el liderazgo interno necesario para impulsar la ejecución de la estrategia.

Estructura organizacional

La estructura organizacional de la empresa debe responder a su estrategia; como: El tipo y tamaño deseado de la empresa, la variedad de productos a ofrecer, las áreas geográficas en las que se operará, los tipos de clientes, los procesos del negocio y el balance deseado entre eficiencia operativa e innovación.

El diseño de la estructura organizacional de la empresa es un aspecto crítico del proceso de ejecución de la estrategia. La estructura organizacional abarca el acomodo formal y el informal de labores, responsabilidades y líneas de autoridad y comunicación mediante las cuales se administra la empresa.

Especifica las vinculaciones entre las partes de la organización, las relaciones de reportes, la dirección de los flujos de información y los procesos de toma de decisiones, es un factor clave en la aplicación de la estrategia porque ejerce una influencia decisiva en lo bien que los administradores coordinen y controlen el complejo conjunto de actividades involucradas.

En ese contexto, una estructura organizacional bien diseñada, es una en la cual las diversas partes (por ejemplo: derechos de toma de decisión, modelos de comunicación) se alinean entre sí y también corresponden a los requerimientos de la estrategia; con la estructura adecuada, los administradores pueden orquestar los diversos aspectos del proceso de aplicación con facilidad; sin una estructura de apoyo.

Lo más probable, es que la ejecución de la estrategia se estanque por confusiones administrativas, maniobras políticas y desperdicios burocráticos. Por ende, un buen diseño organizacional incluso puede contribuir a la capacidad de la empresa para crear valor para el cliente y percibir una ganancia; al permitir una reducción de costos burocráticos y facilitar la eficiencia operativa, disminuye los costos operativos de la empresa.

En adición, al facilitar la coordinación de actividades al interior de la empresa, mejora el proceso de formación de capacidades, lo que lleva a una mayor diferenciación y menores costos. Además al mejorar la agilidad con que se comunica la información y se acoplan las actividades, permite que la empresa supere a sus rivales en el mercado y se beneficie durante un periodo de ventajas; sin rival.

Tipos de estructura organizacional

- Estructura funcional
- Estructura por productos
- Estructura por áreas geográficas
- Estructura por tipos de clientes
- Estructura por procesos
- Estructuras mixtas
- Estructura matricial

- Estructura por unidades estratégicas de negocio.
- Nuevos modelos organizativos (estructuras virtuales).

Gente y Tecnología

La gente son las personas o recursos humanos con los que cuenta la empresa para realizar sus actividades, y lograr sus objetivos y metas. Las características de la gente, deben ser lo más acordes posibles con la estrategia que se piensa desarrollar.

La empresa necesita de una tecnología de producción y de una tecnología de información, que facilite la implantación de la estrategia. Los sistemas integrados de información (ERP) y los sistemas de negocio electrónico (e-business) prometen incrementar significativamente la eficiencia de las empresas. El alto costo de la tecnología, plantea a los gerentes el reto de aprovechar eficientemente estos recursos.

Cultura corporativa

La estrategia que una empresa adopte debe ser compatible con su cultura corporativa (conjunto de principios, creencias y valores que guían la acción de los miembros de una organización). Una cultura sana, que permite la adaptación al cambio, es aquella en la que sus gerentes realmente se interesan por sus clientes, accionistas y empleados y la iniciativa y el liderazgo se valoran verdaderamente y se fomentan a cualquier nivel de la organización.

Por lo tanto la cultura debe ser:

- Culturas sanas que contribuyen a una buena ejecución de la estrategia.
- Una cultura fuerte, en tanto fomenta actitudes, conductas y prácticas laborales que apoyen la estrategia, definitivamente es una cultura sana. Hay otros dos tipos de culturas que tienden a ser sanas y que apoyan en gran medida una buena ejecución de estrategias: culturas de:
 - alto rendimiento y culturas adaptables.

- Culturas enfermizas que impiden una buena ejecución de la estrategia.
- La característica distintiva de una cultura corporativa enfermiza es la presencia de rasgos culturales contraproducentes, los cuales tienen un efecto negativo en el ambiente de trabajo y el desempeño de la empresa. Cinco rasgos culturales particularmente dañinos son la:
- aversión al cambio, una toma de decisiones muy politizada, el razonamiento insular y conductas codiciosas sin escrúpulos éticos y subculturas incompatibles y en conflicto.

Estilo de dirección

El estilo de dirección debe corresponderse con la estrategia que decide adoptar la empresa. Por ejemplo, a una estrategia basada en la innovación debe corresponder un estilo democrático de dirección.

En la empresa Nestlé, la estrategia está basada en la innovación. Por ende, según Nestlé Corporate (2019) La innovación ha estado en el corazón de nuestra empresa desde su inicio. Desde que Henri Nestlé inventó Farine Lactée para aliviar la mortalidad infantil, Nestlé se ha dedicado a mejorar la vida de las personas.

Cabe resaltar, que un ejemplo de que Nestlé está enfocado en un liderazgo innovador es su movimiento estratégico, para ganar liderazgo en el sector de los helados en los Estados Unidos.

Factores de éxito en la ejecución de la estrategia

Además de la dirección efectiva del proceso, y de la compatibilidad de la estrategia con los demás componentes de la empresa, la ejecución exitosa de la estrategia depende de:

- La asignación eficiente de los recursos

- El establecimiento de políticas y procedimientos adecuados
- El uso de herramientas de gestión para controlar el proceso
- El establecimiento de un clima organizacional favorable
- El empleo de recompensas e incentivos apropiados.

Para alcanzar buenos resultados y la excelencia operativa

Los administradores tienen que estar al frente, para movilizar la energía de la organización en favor del impulso por la buena ejecución de la estrategia y la excelencia operativa. En este punto, parte del requisito de liderazgo entraña cultivar un ambiente laboral de resultados, en el que los criterios de desempeño sean elevados y el espíritu de logros se generalice, dirigir con tino el esfuerzo para fomentar el espíritu de grandes logros en la cultura entraña acciones de liderazgo y prácticas administrativas como:

- *Tratar a los empleados como socios valiosos, en el esfuerzo de la excelencia operativa y buen desempeño del negocio.*
- *Fomentar un espíritu de equipo que dinamice a los miembros de la organización.*
- *Otorgar facultades para contribuir a la creación de una fuerza laboral completamente comprometida.*
- *Hacer campeones a quienes encabezen nuevas ideas o entreguen resultados ganadores.*
- *Establecer objetivos exigentes y comunicar con claridad que la empresa espera que el personal dé lo mejor de sí para alcanzar los objetivos de desempeño.*
- *Usar las herramientas de indicadores de competitividad, mejores prácticas, reingeniería de procesos de negocios, TQM (Total quality management) y calidad Seis Sigma para enfocar la atención en el mejoramiento continuo.*
- *Aprovechar todas las técnicas de motivación e incentivos para inspirar a los empleados, alimentar un ambiente orientado a resultados en el trabajo e imponer criterios de alto desempeño.*

- *Celebrar los éxitos de individuos, grupos y la empresa.*

Asignación eficiente de los recursos

Los recursos y capacidades de una empresa representan sus activos competitivos, y son grandes determinantes de su competitividad y capacidad de tener éxito en el mercado. El análisis de recursos y capacidades ofrece a los administradores una herramienta poderosa, para calibrar los activos competitivos de la empresa y determinar si pueden sentar las bases necesarias para el éxito competitivo en el mercado.

Este proceso consta de dos pasos, el primero es que los administradores identifiquen los recursos y capacidades de la empresa de modo que tengan una mejor idea de en qué deben trabajar al diseñar la estrategia competitiva. El segundo paso, es examinar los recursos y capacidades de manera más estrecha para determinar cuáles de ellos son los más valiosos competitivamente y determinar si los mejores pueden contribuir a que la empresa obtenga una ventaja competitiva sustentable sobre sus rivales.

- *Recursos físicos:* derechos de propiedad o acceso a recursos naturales (como depósitos minerales); plantas de manufactura, equipos o instalaciones de distribución muy avanzados; predios y terrenos; ubicaciones de tiendas, fábricas o centros de distribución, como el modelo general de sus ubicaciones físicas.
- *Recursos financieros:* efectivo y equivalentes de efectivo; valores negociables; otros activos financieros, como la capacidad de endeudamiento de la empresa (como se indique en sus estados financieros y su calificación crediticia).
- *Activos tecnológicos:* patentes, derechos de autor y secretos comerciales; tecnología de producción, inventarios de otras tecnologías y procesos tecnológicos.

- *Recursos organizacionales:* sistemas de tecnología de la información y comunicación (servidores, estaciones de trabajo, etc.); otros sistemas de planeación, coordinación y control: diseño organizacional y estructura de presentación de informes de la empresa.
- *Activos humanos y capital intelectual:* experiencia, aprendizaje acumulado y conocimientos tácitos de los empleados; educación, capital intelectual y conocimientos técnicos de equipos especializados y grupos de trabajo; conocimientos de personal clave respecto de funciones del negocio importantes (p. ej., habilidad para mantener bajos los costos operativos, mejorar la calidad del producto y ofrecer servicio al cliente); talento directivo; creatividad e innovación de algunos miembros del personal.
- *Marcas, imagen de la empresa y activos de reputación:* nombres de marca, marcas registradas, imagen del producto, lealtad y disposición del cliente; imagen de la empresa, reputación en cuanto a calidad, servicio y confiabilidad; reputación con proveedores y socios respecto a tratos justo.
- *Relaciones:* alianzas o sociedades en coinversión que den acceso a tecnologías, técnicas especializadas o mercados geográficos; asociaciones con proveedores que reduzcan costos y/o mejoren la calidad y desempeño del producto; redes de distribuidores; confianza establecida con socios diversos.
- *Cultura y sistema de incentivos de la empresa:* normas de conducta, principios del negocio y convicciones arraigadas en la empresa; apego del personal a los ideales de la compañía; sistema de compensaciones y grado de motivación del personal.

Políticas y procedimientos adecuados

Las políticas y los procedimientos de una compañía, son a veces un apoyo o un estorbo para la buena ejecución de las estrategias. Cada vez que una compañía actúa para establecer nuevos elementos estratégicos o mejorar las capacidades de ejecución de su estrategia, por lo general se requieren algunos cambios en las prácticas laborales y en la conducta del personal.

Así, lo más aconsejable es que los administradores examinen si las políticas y los procedimientos en curso apoyan dichos cambios y revisen con cuidado o descarten los que ya no funcionan.

Las políticas y procedimientos de operación bien concebidos facilitan la ejecución de la estrategia de tres maneras:

- *Proporcionan una guía descendente respecto de la forma en que hay que hacer las cosas*
- *Ayudan a garantizar la consistencia en el desempeño de actividades cruciales para la estrategia.*
- *Promueven la creación de un ambiente de trabajo que facilita la buena ejecución de las estrategias.*

Herramientas de gestión

Los administradores de la compañía pueden impulsar la ejecución superior para sus estrategias, de manera significativa con diversas herramientas de administración de procesos para impulsar la mejora continua en cómo se efectúan las operaciones internas.

Una de las herramientas más útiles y eficaces, para medir qué tan bien una compañía ejecuta las partes de su estrategia; consiste en comparar su desempeño en ciertas actividades y procesos de negocios contra los mejores en la industria y los mejores del mundo, práctica conocida como *benchmarking*.

Aprender cómo las herramientas de administración de procesos que impulsan la mejora continua, en el desempeño de las actividades de la cadena de valor ayudan a la organización a alcanzar una ejecución superior de su estrategia.

En la búsqueda de la excelencia operativa, muchas compañías llegaron a depender, además del *benchmarking*, de otras tres potentes herramientas administrativas: la reingeniería de los procesos de negocios, la administración de la calidad total (*Total quality management*, TQM) y técnicas de control de calidad “Seis Sigma”.

De hecho, estas tres herramientas se convirtieron en técnicas difundidas en todo el mundo para implantar las estrategias dirigidas a la reducción de costos, manufactura sin defectos, calidad superior de los productos, mejor servicio a los clientes y la satisfacción total de éstos.

El cuadro de mando integral («balanced scorecard»)

¿Qué es un Balanced Scorecard?

El Balanced Scorecard es un sistema de gestión. Es una forma de ver su organización, que se enfoca en sus objetivos estratégicos generales. También le ayuda a elegir las cosas correctas para medir, de modo que pueda alcanzar esas metas.

Tradicionalmente, las empresas han juzgado su salud por la cantidad de dinero que ganan, las medidas financieras son definitivamente importantes, pero sólo te dan una parte de la imagen, enfocándose en el corto plazo, y usted está tratando de construir una organización para resistir el paso del tiempo. El nombre "cuadro de mando integral" proviene de la idea de considerar medidas estratégicas además de las medidas financieras tradicionales para obtener una visión más "equilibrada" del rendimiento.

Este enfoque tanto en la estrategia de alto nivel como en las medidas de bajo nivel es lo que diferencia el cuadro de mando integral de otras metodologías de gestión del rendimiento.

Toma su visión estratégica grande y difusa y la descompone en pasos específicos que se pueden tomar día a día de forma operativa. Refiérase apéndice E-5.

Relación causa y efecto

Según Aldeanueva (2016) existe una relación causa efecto en el proceso de la estrategia en las organizaciones. En ese contexto, el aprendizaje y crecimiento tiene resultados en las competencias de los subordinados o de los empleados y a su vez en los sistemas de información y en los activos intelectuales.

Cabe resaltar que a la par, los procesos internos, repercuten en la calidad de los procesos, en la productividad y en la puntualidad de entregas. Por consiguiente, los clientes como activos principales dentro de la organización su fidelidad y la participación en el mercado es fundamental para la estabilidad económica y financiera de la organización.

Siguiendo la misma tesitura, las finanzas como motor de crecimiento y valor en el corto y largo plazo, tiene una relación causa y efecto, con el valor agregado, la satisfacción de los accionistas y el crecimiento de la rentabilidad. Refiérase a los apéndices F-6, G-7.

Clima organizacional

El clima organizacional, es el ambiente en el que se desenvuelven las relaciones entre los miembros de la empresa. Un clima organizacional favorable a la ejecución de la estrategia y a cualquier proceso de cambio es aquél en el que las relaciones entre las personas, particularmente entre los gerentes y los empleados, se caracterizan por el respeto, la confianza y la libertad de expresión.

Recompensas e incentivos

Es esencial que las unidades organizacionales y los equipos se comprometan con entusiasmo a la ejecución de la estrategia y a alcanzar los objetivos de desempeño. Por lo común,

los administradores de las empresas se valen de diversas recompensas y técnicas de motivación para obtener el compromiso de toda la compañía para ejecutar el plan estratégico.

En general, los incentivos financieros encabezan la lista de herramientas de motivación para conseguir el compromiso genuino de los empleados con la buena ejecución de la estrategia y centrar la atención en las prioridades estratégicas. Ofrecen una motivación *de alto poder* para que los individuos se esfuercen más cuando las recompensas se vinculan a objetivos específicos.

Las recompensas monetarias incluyen alguna combinación de aumento del sueldo base, bonos por desempeño, planes de participación de utilidades, la concesión de acciones, aportaciones de la compañía a los planes de retiro de los empleados e incentivos por el trabajo a destajo (en el caso de los obreros); pero las compañías y los administradores de éxito normalmente hacen un uso extenso de incentivos no monetarios; como por ejemplo:

- *Ofrecer gratificaciones y beneficios marginales atractivos.*
- *Dar premios y otras formas de reconocimiento a quienes se desempeñen bien, y celebrar los logros de las metas organizacionales.*
- *Hacer ascensos de personal interno siempre que sea posible*
- *Fomentar y tomar en cuenta las ideas y sugerencias de los empleados*
- *Declarar la visión estratégica en términos inspiradores que hagan que los empleados sientan que son parte de un trabajo muy valioso en un sentido social amplio.*
- *Compartir información con los empleados sobre el desempeño financiero, estrategia, medidas operativas, condiciones de mercado y acciones de la competencia.*
- *Tener instalaciones y espacios de oficina atractivos.*

Metodología

Este estudio ha sido basado en el análisis e investigación crítica de los conceptos técnicos y comparados con el análisis de los conceptos aplicados por la empresa Nestlé, con un enfoque

cualitativo y tomando en cuenta la investigación, y la consulta con ejecutivos de la industria. De manera, que la aplicación de la estrategia es fundamental para la innovación y la actualización de la tecnología como elemento de primer orden en un mercado altamente competitivo.

Cabe resaltar que se han estudiado una variedad de autores, cuyo aporte a la estrategia dentro del contexto de la empresa global, ha contribuido a que la gerencia tome decisiones acertadas en los diferentes ambientes y entorno tanto interno como externo, con resultados significativos. El aporte de los susodichos autores, dan respuesta lógica a las interrogantes de esta investigación.

Cabe argüir que el análisis se fundamenta de forma subyacente en un análisis crítico de los diferentes temas que abordan los autores y que le dan vida a la teoría de la sustentabilidad, la ética, la internacionalización, la innovación, la tecnología, entre otros.

Es importante señalar que los datos que justifican el diseño de la estrategia han sido extraídos de los datos público de la empresa Nestlé para poder evaluar la aplicación de los procedimientos y de los conceptos que justifiquen una estrategia, cuya planificación, diseño, ejecución y evaluación sean compatible con la realidad que vive la industria.

Resultados

Después de analizar la literatura y comparar autores en los diferentes conceptos técnicos expuesto en este estudio y tomando como base la estrategia para que las empresas logren objetivos y metas propuestas con éxito. Cabe señalar que siendo el enfoque la empresa Nestlé, no obstante este estudio sobre la estrategia de sostenibilidad se puede aplicar a cualquier empresa de la industria.

En ese contexto, lo que se quiere señalar es que la empresa en la actualidad para tener una sostenibilidad en el tiempo, debe enfocarse en ser rentable financiera y económicamente, socialmente comprometida con el entorno y las comunidades donde se desarrolla y ambientalmente sostenible. Por ende, se ha encontrado el resultado de que la empresa Nestlé cumple con los estándares exigidos por los organismos competentes y es considerada un modelo en la industria. Es por esta razón que esta organización se ha mantenido en el tiempo, produciendo con calidad y excelencia y siendo financieramente rentable en todos los renglones de productos que fabrica.

Recomendación

Según la investigación llevada a cabo por quien suscribe, me he percatado que en la actualidad las empresas para ser rentable deben, no sólo aplicar las estrategias en todo su proceso sino también, innovar y desarrollarse. En ese contexto, toda la literatura estudiada nos formó para emitir un juicio de valor.

Por ende, puedo recomendar que las empresas puedan hacer más por el medio ambiente y las comunidades, que a nivel global hoy en día están necesitadas de ciertos commodities para su supervivencia. Por ende, considero que las empresas deben asociarse con los gobiernos para el logro de este objetivo.

Tomando en consideración las organizaciones de la industria más rentable, que contribuyen con la responsabilidad social corporativa, con la sostenibilidad del medio ambiente y con el apoyo a las comunidades, hoy por hoy niños mueren por falta de alimentos y medicinas, en un mundo globalizado y lleno de oportunidades, porque no hay organizaciones rectoras que se ocupen de entrelazar el sector público y privado en aras de satisfacer esas necesidades.

Cabe argüir que es justo reconocer el éxito de la empresa Nestlé, es por esta razón que se debe insistir, en la aplicación de indicadores de medición, que como lo susodicho requieran de apoyo decidido de las partes interesadas, accionistas, ejecutivos, gerentes, proveedores, clientes, subordinados, y público en general; ya que las empresas necesitan de varios actores para que el triple balance pueda lograrse en las organizaciones.

En ese sentido, mi recomendación se fundamenta en que en un escenario global como el de hoy en día, la alianza estratégica entre el sector público y privado, reitero es fundamental, ya que esta sinergia incentiva el buen desempeño ambiental y social de las organizaciones.

A pesar de que la organización de naciones unidas ha firmado un pacto global, por los derechos humanos, laborales y ambientales, el cual ha sido rubricado por más de 1,000 organizaciones a nivel global. Además han desarrollado cumbre mundiales sobre la RSC, responsabilidad social corporativa, entiendo que el sector privado debe hacer más, poniendo como ejemplo a la empresa Nestlé; considero que este es un modelo que hay que emular.

Conclusiones

Permítanme entrar ahora en la presentación de algunas reflexiones, sobre el papel que juega la estrategia, la planificación, el diseño, la implementación o ejecución y la evaluación. Pero no sin antes referir la ejecución como puesta en práctica dentro de las organizaciones en un modelo global de negocios.

En ese contexto, se puede señalar que la ejecución de la estrategia en tiempos de crisis es la prioridad número uno del líder de negocios, más aún cuando la mayoría de las organizaciones en el mundo tienen dificultades al ejecutar su estrategia. Las organizaciones maduras en sus

diferentes elementos de gestión buscan alinear el enfoque de sostenibilidad con su estrategia y la gestión de riesgos.

La alineación del enfoque de sostenibilidad y la gestión estratégica, permiten identificar algunos de los criterios que deberían orientar la gestión de riesgos en una organización. Esta gestión de riesgos es fundamental para asegurar y llevar a la operación exitosamente.

La gestión de riesgos estratégicos nos permite identificar los riesgos que impedirían alcanzar los objetivos estratégicos del negocio, monitorearlos y definir acciones que ayuden a mitigarlos para el logro de la estrategia del negocio con enfoque de sostenibilidad.

De igual forma, el desarrollo empresarial vincula resultados de tipo económico, así como también los impactos sociales y ambientales que están teniendo las actividades de la empresa. Lo anterior exige a las organizaciones que hagan algo más que generar utilidades. Hoy se le demanda su contribución al desarrollo social, ambiental y al de sus grupos de interés donde tienen sus operaciones, además de comunicar los resultados de sus actuaciones frente a estos aspectos.

Este tipo de exigencias, hace necesario que las organizaciones adapten modelos que permitan alinear y reportar el enfoque de sostenibilidad y plantea un nuevo marco para medir el desempeño, yendo más allá de las medidas tradicionales financieras, lo que nos invita a desarrollar nuevas formas de pensar y de actuar en las empresas que estén incluidas dentro de la estrategia organizacional.

Para poder adaptar estos nuevos enfoques, es recomendable que las organizaciones sean conscientes de cómo, midiendo y haciendo público los resultados económicos, sociales y ambientales de sus actividades, a través del triple balance, pueden mostrar el grado en el que sus

actividades generan una serie de beneficios reales para la economía y para el entorno social, al mismo tiempo que aumentan su propia reputación.

Dado lo anterior, es importante no sólo adaptar el enfoque de sostenibilidad dentro de la estrategia del negocio, si no también medir su impacto y cómo se obtienen los beneficios al tiempo que se mide su contribución al desarrollo de objetivos sociales y de las necesidades y expectativas de sus grupos de interés, bajo un marco de actuación más amplio y que vincule los retos mundiales frente al desarrollo sostenible.

Cabe resaltar, que Nestlé según nuestra investigación es una empresa modelo que cumple con todos los estándares en cuanto a la aplicación de la estrategia, y el triple balance. La responsabilidad social corporativa le ha permitido a la organización, ser inclusiva e ir en auxilio de las comunidades, cumpliendo con un rol social importante y clasificándose en el gusto del consumidor como una empresa líder.

No obstante hay ciertos desafíos en los países donde operan, considerándose el más importante la estabilidad económica para que la organización pueda llevar a cabo la estrategia de una forma eficiente operativamente.

Referencias

- Aldeanueva, F. I., (2016). *Dirección Estratégica Internacional*, edición 1era. Pirámide
- About Sustainability Reporting (s.f.). Recuperado de:
<https://www.globalreporting.org/information/sustainability-reporting/Pages/default.aspx>
- Burns, T. & Stalker, G. M. (1961). *The management of innovation*. London: Tavistock.
- Castellanos, N. E. J., & Cruz, P. A. M. (2014). Una Mirada a la Evolución Histórica de la Estrategia Organizacional. *Real, revista de estudios avanzada de liderazgo*. Regent University Escuela de Negocios y Liderazgo. *
- Cordozo, R., McLaughlin, K, Harmon B., Reynolds P., & Miller B. (1993). Product-market choices and growth of new businesses. *Journal of Product Innovation Management*, 10, 331-371
- Charles, H. (2002). Para que son los negocios? el factor social. Lo mejor de *Harvard Business Review*.
- David, R. F. (2003). *Conceptos de administración estratégica.*, edición novena, *Francis Marion University*, Pearson education.
- Expoknews (sep. 19, 2012). Nestlé México: estrategias de sostenibilidad. Recuperado de:
<https://www.expoknews.com/nestle-mexico-estrategias-de-sostenibilidad/>
- Goktan, B. A. (2005). *The Role of Strategy in the Innovation Process: A STAGE APPROACH*. *University of North Texas*. ProQuest Information and Learning Company.
- Harvard Business School (2008) *Las 5 fuerzas competitivas, que le dan fuerza a la estrategia*. América Latina.

- Hill, L. W. C., & Jones, R. G. (2009). *Administración estratégica.*, edición octava. Texas A&M University and University of Washington. McGraw-Hill. Ciudad de México.
- Henderson, R. (2019). *Sustainable Business Strategy.* *Harvard Business School.*
- Handy, C. (2002). Para qué son los negocios. Factor social, lo mejor de *Harvard Business Review.*
- Jiménez, Q. A. J. (2016). *Gestión Estratégica Internacional.*, edición 1ra. , Pirámide
- Kotler, P., Caslione, J.A. (2010). *Chaotics: The Business of Managing and Marketing in the Age of Turbulence.* New York, NY: *Amazon Books*
- Kraft (2004). Recuperado de: <https://www.kraftheinzcompany.com/>
- Lewis, M. W., Welsh, M. A., Dehler, G. E., & Green, S. G. (2002). Product development tensions: Exploring contrasting styles of project management. *Academy of Management Journal*, 45(3), 546-564.
- McGrath, G. R. (2013). Estrategia... de la ventaja competitiva a la ventaja transitoria. Itik Genera Consultoría. *Harvard Business School.*
- McKinsey (2019). *Enduring Ideas: The 7-S Framework.* Strategy and corporate finance. Recuperado de: <https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/enduring-ideas-the-7-s-framework>.
- Movando, F. T. (1999). Environment and strategy as antecedents for marketing effectiveness and organizational performance. *Journal of Strategic Marketing*, 7, 237-250.
- Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & J. Lampell (2008). *Safari de estrategias.*, edición 2da. Bookman compañía editora, S.A.

- Nestlé Corporate* (2017). Nestlé USA To Move Headquarters To Virginia. Recuperado de:
<https://www.nestleusa.com/media/pressreleases/nestle-usa-moves-headquarters-to-virginia>
- Núñez, G. (2003). La responsabilidad social corporativa en un marco de desarrollo sostenible. División de desarrollo sostenible y asentamientos humanos. *Naciones Unidas. CEPAL.*
- Nestlé (2015). Nueva estrategia de sustentabilidad de Nestlé. *Comunicarse*. Recuperado de:
<https://www.comunicarseweb.com.ar/biblioteca/nueva-estrategia-de-sustentabilidad-de-nestle>.
- Nestlé Global (2019). Strategy. Recuperado de: <https://www.nestle.com/aboutus/strategy>
- Nestle Company (2019) Nestlé recognized for its leadership in sustainability by UN Global Compact. Recuperado de: <https://www.nestle.com/media/news/nestle-united-nations-global-compact-lead-company>.
- Orozco, A. M. S. (2018). Enfoque de sostenibilidad en la estrategia de negocio. *Westfield Business School.*
- OCDE (2005). Recuperado de: <https://www.oecd.org/unitedstates/>
- Porter, E. M., & Kramer, R. M., (2006). Estrategia y Sociedad: El vínculo entre ventaja competitiva y responsabilidad social corporativa . *Harvard Business School. Recuperado de:*
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37440608/Estrategia_y_Sociedad.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1553986990&Signature=3orDJH%2Bq8ny0o3KmQJTxWoapwCs%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DEstrategia_y_sociedad.pdf

- Peteraf, I. T., & Strickland, I. G. (2012). Administración estratégica: teoría y casos., edición 18ª, *Dartmouth College*, MCGraw-Hill, México, D.F.
- Porter, E. M., & Condo, A. (2004). Atlas Eléctrica: Estrategia Internacional. *Harvard Business School*.
- Porter, E. M. (2008). Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia. *Harvard Business School*.
- Porter, E. M. (2011). Que es la estrategia: la eficacia operacional no es estrategia. *Harvard Business Review*.
- Porter, M. E. (1985). Technology and competitive advantage. *Journal of Business Strategy*, 5(3), 60-79.
- Porter, E. M.(2011). Que es la estrategia. *Harvard Business School*
- Quintero, J., & Sánchez, J. (2006). La cadena de valor: Una herramienta del pensamiento estratégico. *Universidad Rafael Bellosó Chacín, URBE*. Maracaibo, Venezuela.
- Simons, L. R., & Kindred, N. (2012). Henkel: La construcción de una cultura ganadora. *Harvard Business School*.
- Silva, A. (2018). Gerencia estratégica internacional. *Atlantis University*.
- Sánchez, F. E. (2002). Dirección estratégica: una síntesis. *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa. Universidad de Oviedo*.
- Silva, A. A. (2005). Un modelo para la innovación en la empresa. *ANALES, de la Universidad Metropolitana*.

Apéndices

A-1

Fuente: Aldenueva (2016)

B-2

Ventajas competitivas

Fuente: Nestlé

C-3

Modelo de cinco fuerzas de Michael Porter

Fuente: Dr. Porter

Desarrollo tecnológico

D -5

Modelo de la Cadena de Valor de la empresa Nestlé

Fuente: Nestlé

E-5

PERSPECTIVAS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BALANCED SCORECARD)

Fuente: Dr. Pérez

Competencias de los empleados y crecimiento sistemas de información

Activos intelectuales

F-6

Cadena causa-efecto

Fuente: Dr. Pérez

Relación- Causa y Efecto

G-7

Fuente: Dr. Pérez

H-8

	FORTALEZAS (F) 1 2.	DEBILIDADES (D) 1. 2. 3.
OPORTUNIDADES	Estrategias	Estrategias
(O)	genéricas/	cooperativas o
1. 2.	integración/ diversificación/ internacionalización	alianzas
AMENAZAS (A)	Estrategias	Estrategias
1.	disuasivas/ ofensivas	defensivas
2.		

Fuente: Dr. Pérez